

HANDBUCH FÜR SOZIALE UND POLITISCHE INTERVENTIONEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Herausgeber:innen: Jonas Bernitt, Willeke van Staalduinen, Javier Ganzarain

Autor:innen: Carina Dantas, Flávia Rodrigues, Luís Dias, Anja Belavic, Ana Istvanovic, Zeljka Drausnik, Karin Stiehr, Valentina Tageo, Francesco Camonita

Credits

Wir möchten uns bei allen Expert:innen und Bürger:innen bedanken, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen und uns Informationen über Maßnahmen und andere Praktiken zu geben.

Copyright (c) 2022 AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Diese Publikation ist lizenziert unter einer [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) (CC BYSA4.0) International License

INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	5
Das STEP_UP Projekt.....	6
Ergebnisse.....	7
Epidemien und Pandemien als wiederkehrende Ereignisse.....	8
<i>Schwarzer Tod/Pest (Epidemie)</i>	<i>8</i>
<i>1918 H1N1 / Spanische Grippe (Pandemie).....</i>	<i>8</i>
<i>SARS-CoV (Pandemie).....</i>	<i>8</i>
<i>2009 H1N1 / Mexikanische Grippe (Pandemie).....</i>	<i>9</i>
<i>MERS (Pandemie)</i>	<i>9</i>
<i>SARS-CoV-2 Coronavirus (Pandemie).....</i>	<i>9</i>
Pandemie-Phasen	10
<i>Früherkennung</i>	<i>10</i>
<i>Erste Ausbrüche</i>	<i>11</i>
<i>Epidemische Krankheit oder pandemisches Stadium</i>	<i>11</i>
<i>Exit-Strategien</i>	<i>12</i>
Kommunikationsmaßnahmen.....	15
<i>Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation</i>	<i>19</i>
<i>Gesellschaftliche Werte, Emotionen und Geschichten einbeziehen</i>	<i>21</i>
<i>Bekämpfung von Desinformation</i>	<i>23</i>
<i>Institutionalisierung einer zielgruppenspezifischen Kommunikation</i>	<i>25</i>
<i>Öffentliches Engagement fördern</i>	<i>27</i>
Gesellschaftliche Maßnahmen	29
<i>Prävention</i>	<i>30</i>
<i>Tracing Apps</i>	<i>32</i>
<i>Testmaßnahmen.....</i>	<i>34</i>
<i>Quarantäne / Selbstisolierung.....</i>	<i>36</i>
Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen.....	39
<i>Ermittlung von Kontaktpersonen.....</i>	<i>43</i>
<i>Eine Isolierstation einrichten</i>	<i>46</i>
<i>Aufstockung des Personals und Schulungsangebote.....</i>	<i>48</i>

Politische Maßnahmen	51
<i>Aufbau einer Taskforce</i>	52
<i>Finanzielle Mittel / Subventionen</i>	53
<i>Lockdown</i>	54
<i>Beschränkungen des öffentlichen Lebens</i>	56
<i>Impfung</i>	58
Schlussfolgerungen und Perspektiven	60
Projektergebnisse	62
Quellen und Endnoten	63

Hintergrund

Einführung

Dieses Handbuch zu sozialen und politischen Interventionen soll gezielte Leitlinien und Erkenntnisse zur Gesundheits- und Sozialfürsorge sowie zu politischen und sozialen Maßnahmen in Zeiten von Pandemien bieten. Es zeigt, welche Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung übertragbarer Krankheiten in unterschiedlichen Kontexten und Pandemiephasen geeignet sind und inwieweit Kommunikation über ihre erfolgreiche Umsetzung entscheidet.

Die aktuelle COVID-19-Pandemie hat das tägliche Leben stark beeinflusst und die Gesundheits- und Pflegesysteme weltweit vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Es wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den Versorgungsbedarf Betroffenen zu decken und gleichzeitig zu versuchen, langfristige Auswirkungen auf gefährdete Menschen zu verringern. Seit dem Auftreten der ersten Fälle haben die EU-Länder verschiedene Strategien entwickelt, Dienste angepasst und eine Vielzahl von Innovationen eingeführt, die allesamt Flexibilität erforderten. Seit der Zeit des Ausnahmezustands wissen wir, dass ein kooperativer Führungsansatz entscheidend ist. Partnerschaftliche Zusammenarbeit und der Einbezug der Zivilgesellschaft sind Schlüsselemente.

Der Ausnahmezustand, der Einsatz von Telearbeit, die Distanzregeln und andere Maßnahmen haben dazu beigetragen, die größten Schwachstellen der Gesellschaft zu verstehen. Sie haben Veränderungen bei der Arbeit, der Ausbildung, in Prozessen und Verfahren mit sich gebracht, die sich langfristig auswirken können. Jüngeren und digital erfahreneren Generationen fällt ein Leben „aus der Distanz“ während der Einschränkungen leichter. Menschen mit geringeren Qualifikationen und Fähigkeiten müssen mit gezielten Informationen unterstützt werden, vor allem zum Thema Gesundheit.

Neben all den Innovationen und Ideen, die entwickelt wurden und werden, müssen auch Maßnahmen vorbereitet werden, die die Kompetenzen professionell und informell Pflegender verbessern, damit sie in Zukunft auf solche Notfallsituationen vorbereitet sind.

Dies sind unter anderem die Ziele des STEP_UP-Projekts, die durch ein Online-Lernspiel sowie Informationen und Materialien zur Durchführung von Workshops zur Verbreitung von nützlichem und verlässlichem Wissen erreicht werden sollen.

Das STEP_UP Projekt

Das STEP_UP-Projekt wird von SHINE 2 Europe mit Sitz in Portugal koordiniert. Die anderen Partner sind das kroatische Institut für öffentliche Gesundheit (CIPH), WISE Angle aus Spanien, das Institut für soziale Infrastruktur (ISIS) aus Deutschland und AFEdemy aus den Niederlanden.

STEP_UP steht für "Stop Epidemic Growth Through Learning". Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, ein interaktives Lernspiel zu entwickeln, das dabei hilft, mögliche Reaktionen auf den Ausbruch einer Pandemie zu kennen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Ausbreitung übertragbarer Krankheiten zu bewerten. Das Spiel wurde für erwachsene Lernende wie Pflegefachkräfte, informell Pflegende, Hauptamtliche und Freiwillige in der Gemeinwesenarbeit entwickelt, kann aber auch von jeder anderen interessierten Person genutzt werden. Die Spieler:innen lernen die Auswirkungen von Verhaltensweisen während der Ausbreitung eines Virus und des Eintretens von Notfallsituationen kennen. So können sie etwas über Kommunikation und politische Maßnahmen mit deren Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen lernen.

Viele Informationen über Pandemien und Epidemien sind bereits online verfügbar, und es ist schwierig zu entscheiden, welche Informationen korrekt sind. Deshalb haben wir neben dem Spiel auch Schulungsmethoden für die Erwachsenenbildung entwickelt, um die entsprechenden Zielgruppen auf geeignete Weise und interaktiv anzusprechen.

Um zuverlässige Informationsquellen zu unterstützen und Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten zu verbreiten, wurde im Rahmen des STEP_UP-Projekts auch eine digitale Datenbank erstellt. In dieser Datenbank sind mehr als 200 Maßnahmen aufgeführt, die in der Praxis umgesetzt wurden. Die Datenbank kann mit verschiedenen Filtern nach Ländern oder Regionen durchsucht werden und ist auf Deutsch, Englisch, Kroatisch, Niederländisch und Spanisch verfügbar.

Dieses Handbuch will leicht verständliche und verlässliche Informationen über den Umgang mit Pandemie-Situationen bereitstellen. Auf der Grundlage von Maßnahmen aus der Praxis bietet es gezielte Leitlinien und Erkenntnisse zu Kommunikations-, Sozial-, Gesundheits- und politischen Maßnahmen für die EU-Länder. Ziel ist es auch zu erklären, dass es verschiedene Pandemiephasen gibt, in denen die Maßnahmen eine unterschiedliche Wirkung haben können. Das Handbuch bietet darüber hinaus praktische Beispiele und Erfahrungen zu erfolgreichen Ansätzen für die verschiedenen Phasen einer Pandemie.

Ergebnisse

Dieses Handbuch ist das Ergebnis eines umfassenden Forschungsdesigns.

Zur Erarbeitung des Handbuchs erstellte jede STEP_UP-Partnerorganisation einen Bericht über mögliche Maßnahmen gegen COVID-19 und andere übertragbare Krankheiten in einem bestimmten thematischen Gebiet:

- WISE aus Spanien stellte Kommunikationsmaßnahmen zusammen.
- SHINE aus Portugal befasste sich mit einer breiten Palette von Präventionsmaßnahmen.
- ISIS aus Deutschland fasste die politischen Maßnahmen zusammen.
- CIPH aus Kroatien sammelte Maßnahmen zur Gesundheits- und Sozialfürsorge.
- AFEdeMy aus den Niederlanden befasste sich mit Maßnahmen zur Früherkennung von übertragbaren Krankheiten.

Auf der Grundlage der thematischen Berichte wurde eine quantitative Expertenbefragung durchgeführt, bei der Vertreter:innen der STEP_UP-Zielgruppen gebeten wurden, die gesammelten Maßnahmen zu bewerten. Insgesamt wurden 133 Personen befragt. Bei ihnen handelte es sich hauptsächlich um Beschäftigte des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens, medizinisches Personal, Freiwillige und Bedienstete in Kommunalverwaltungen, aber auch um Dozent:innen, Forscher:innen und Personen aus dem Wirtschaftssektor. Die Umfrage verfolgte die Ziele, die Empfehlungen zu bewerten, Verbesserungsvorschläge zu sammeln, Wissen zu maximieren und die möglichen Auswirkungen der Maßnahmen zu skizzieren. Neben den thematischen Berichten und der Umfrage wurde eine Online-Bibliothek mit über 200 pandemiebezogenen Maßnahmen und Praktiken erstellt.

Das Handbuch als letzter Schritt im Forschungszyklus kombiniert die Informationen aus den thematischen Berichten mit den Empfehlungen der Befragten und praktischen Beispielen für Maßnahmen aus der virtuellen Bibliothek.

Das Handbuch gibt nach einer Einführung in die verschiedenen übertragbaren Krankheiten einen Überblick über die üblichen Phasen einer Pandemie. Die Maßnahmen, die im Handbuch beschrieben werden, decken vier verschiedene Bereiche ab: Nach der Untersuchung, wie Fehlinformationen verhindert und das Vertrauen in **Kommunikationsmaßnahmen** gestärkt werden kann, wird über **Gesellschaftliche Maßnahmen** berichtet. Danach geht es um **Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen**, die bestimmte organisatorische Prozesse und Interventionen fördern. Der letzte Abschnitt enthält **Politische Maßnahmen**, u.a. die Einrichtung von Taskforces, Einschränkungen für öffentliche und private Einrichtungen oder Screenings. Weitere Informationen (Berichte, STEP_UP-Umfrage, virtuelle Bibliothek und Lernspiel) sind im Abschnitt **Projektergebnisse** zu finden.

Epidemien und Pandemien als wiederkehrende Ereignisse

Übertragbare Krankheiten haben die Menschheit seit jeher geplagt. Oft ist es der Wissenschaft gelungen, Lösungen zu finden, um eine Ausbreitung und Belastung durch diese Krankheiten unter Kontrolle zu halten. Manchmal bricht jedoch eine neue Krankheit aus, und die Zahl der Fälle steigt unerwartet an (Epidemie) oder nimmt exponentiell zu, sodass mehrere Länder betroffen sind (Pandemie), bevor wirksame Lösungen gefunden werden. Das jüngste Beispiel für eine solche Pandemie ist COVID-19.

Man kann nicht davon ausgehen, dass in Zukunft keine weiteren gesundheitlichen Notfallsituationen auftreten werden. Damit die STEP_UP-Zielgruppen auf künftige Ausbrüche vorbereitet sind, sollen hier auch Maßnahmen aus einer Zeit aufgeführt werden, in der Epidemien oder Pandemien Europa in der Vergangenheit heimsuchten oder die mit COVID-19 vergleichbar sind.

Schwarzer Tod/Pest (Epidemie)

Als Schwarzer Tod wird die Beulenpest bezeichnet, die Europa und Asien in verschiedenen Jahrhunderten heimsuchte. Die Pest forderte viele Opfer: Schätzungen zufolge wurden etwa 50 % der Bevölkerung getötet. Die Pest wird durch einen Bazillus verbreitet, der durch Partikel in der Luft oder durch Bisse von infizierten Flöhen und Ratten von Mensch zu Mensch übertragen wird. Die Symptome sind schwarze, blutige und eitrige Beulen, die den Körper bedecken. Die Effekte waren unglaublich stark: Menschen konnten gesund ins Bett gehen und am Morgen tot sein. Um sich vor der Pest zu schützen, muss man seine Umgebung vor Nagetieren schützen, Hautkontakt vermeiden und Flöhe an Haustieren bekämpfen. Impfstoffe gegen die Pest sind in der Entwicklung, aber es ist nicht zu erwarten, dass sie in naher Zukunft auf dem Markt erhältlich sind.

1918 H1N1 / Spanische Grippe (Pandemie)

Die H1N1-Grippe-Pandemie von 1918, die manchmal auch als "Spanische Grippe" bezeichnet wird, kostete weltweit schätzungsweise 50 Millionen Menschen das Leben. Die höchste Sterblichkeitsrate gab es bei Kindern unter 5 Jahren, Menschen zwischen 20 und 40 Jahren und Menschen über 65 Jahren. Zu dieser Zeit gab es weder einen Impfstoff, der vor der Grippe schützen konnte, noch Antibiotika zur Behandlung bakterieller Sekundärinfektionen. Die Bekämpfung beschränkte sich auf Maßnahmen wie Isolierung, Quarantäne, gute persönliche Hygiene, die Verwendung von Desinfektionsmitteln und die Einschränkung öffentlicher Versammlungen.

SARS-CoV (Pandemie)

Das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS) ist eine virale Atemwegserkrankung, die durch ein SARS-assoziiertes Coronavirus (SARS-CoV) verursacht wird. SARS wurde erstmals im Februar 2003 in Asien gemeldet. Die Krankheit breitete sich auf mehr als zwei Dutzend Länder in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien aus, bevor der SARS-Ausbruch im Jahr 2003 eingedämmt wurde. Seit 2004 sind weltweit keine Fälle von SARS mehr bekannt. Im Allgemeinen beginnt SARS mit hohem Fieber (Temperatur von über 38 Grad Celsius). Weitere Symptome können Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein und Körperschmerzen sein. Manche Menschen haben zu Beginn auch leichte Atembeschwerden. Die meisten Patienten entwickeln eine Lungenentzündung. SARS wird durch engen Kontakt von Menschen und über Tröpfchen in der Luft übertragen.

2009 H1N1 / Mexikanische Grippe (Pandemie)

Im Jahr 2009 tauchte ein Influenza (Grippe)-Virus auf, das eine einzigartige Kombination von Influenza-Genen beinhaltete, die zuvor weder bei Tieren noch bei Menschen festgestellt worden war. Das United States Center for Disease Control and Prevention schätzt, dass im ersten Jahr, in dem das Virus zirkulierte, weltweit 150.000 bis 575.000 Menschen starben. Schätzungen zufolge traten 80% dieser Todesfälle bei Menschen unter 65 Jahren auf. Bei typischen saisonalen Grippeepidemien hingegen betreffen schätzungsweise 70-90% der Todesfälle Menschen über 65 Jahre. Heutzutage gibt es einen wirksamen Impfstoff und viele jüngere Menschen wurden 2010 geimpft.

MERS (Pandemie)

Das Middle East Respiratory Syndrome (MERS) brach 2012 aus. Die Krankheit wird durch ein Coronavirus (MERS-CoV) verursacht. Die meisten MERS-Patienten entwickeln schwere Atemwegserkrankungen mit Symptomen wie Fieber, Husten und Kurzatmigkeit. Etwa 3 bis 4 von 10 MERS-Patienten sterben. MERS-CoV kann durch engen Kontakt übertragen werden, z. B. bei der Pflege einer infizierten Person. Vorbeugende Maßnahmen sind Hände waschen, Mund und Nase mit einem Taschentuch bedecken, persönlichen Kontakt vermeiden und Oberflächen häufig reinigen und desinfizieren.

SARS-CoV-2 Coronavirus (Pandemie)

Am 31. Dezember meldete die chinesische Regierung die ersten offiziellen Fälle dieses Coronavirus an die WHO.¹ Nur eine Woche später wurde der Erreger SARS-CoV-2 (Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom Coronavirus Typ 2) in Wuhan identifiziert. Zu den Symptomen der Krankheit gehören Husten, Fieber, Schnupfen und Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns. Eine besondere internationale Schwierigkeit im Umgang mit diesem Coronavirus ist seine starke Anpassungsfähigkeit dank seiner polymorphen Nukleotidpositionen. Immer neue Virusvarianten, wie die Alpha-, Beta- und Omikron-Mutationen, und eine meist zunehmende Übertragbarkeit waren auch der Grund dafür, dass einige Länder lange Zeit mit dem Coronavirus zu kämpfen hatten oder noch haben.² Weltweit wurden mehr als eine halbe Milliarde Menschen mit dem Coronavirus identifiziert,³ und es gab mehr als 6 Millionen Todesfälle (mehr als eine Million allein in den USA).⁴ COVID-19 ist somit die jüngste Pandemie und stellt aufgrund seiner schnellen Übertragung eine große organisatorische Herausforderung dar.

Die Corona-Pandemie war für die Beschäftigten im Gesundheitssektor besonders belastend. Die Entwicklung und Umsetzung neuer Pflegekonzepte in Kombination mit einem bereits bestehenden Personalmangel und einem erheblichen Anstieg der Patientenzahlen hat hierzu geführt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Pflegekräfte während der Pandemie einem der größten Risiken ausgesetzt waren, was unter anderem daran lag, dass sie ständig in direktem Kontakt mit infizierten Personen standen.⁵

Pandemie-Phasen

Zum Verständnis von Pandemien ist es wichtig, ihre verschiedenen Phasen und Rahmenbedingungen einordnen zu können. Wir unterscheiden die Phasen der Früherkennung, der ersten Ausbrüche, der Verbreitung sowie des Rückkehrs zur Normalität. Es werden einige Maßnahmen vorgestellt, die in einzelnen oder mehreren der Phasen ergriffen werden können.

Früherkennung

In der ersten Pandemiephase geht es um die möglichst frühzeitige Erkennung des Virus. Hier muss es das Ziel aller sein, aus vergangenen Pandemien wie SARS, Ebola und COVID-19 zu lernen. Als sich zum Beispiel der erste Patient in Wuhan, China, infizierte, rechnete niemand mit einer so schnellen Ausbreitung. Im Hinblick auf soziale und politische Interventionen sollten folgende Fragen gestellt werden: Was können Behörden, Gesundheitsdienste und die Zivilgesellschaft tun, um Ausbrüche mit Hilfe von Expert:innen am besten einzuschätzen? Wie können wir mit Fachleuten und der Öffentlichkeit kommunizieren, und welche Vorbereitungsmaßnahmen sind geeignet und durchführbar, bevor eine Krankheit überhaupt auftritt?

Eine frühzeitige Erkennung bevorstehender Gesundheitskrisen kann verhindern, dass sich der Notfall zu einer Pandemie oder Epidemie ausweitet. Die Früherkennung spielt bei allen Behandlungs- und Präventionsstrategien eine entscheidende Rolle, und ihr liegt eine feste Ordnung zugrunde:

Nachdem man einer Gesundheitsgefahr ausgesetzt war, folgt eine Inkubationszeit. Während dieser Zeit kann eine Person infiziert sein, ohne sich der Krankheit bewusst zu sein, oder asymptomatisch sein. In letzterem Fall kann die Person unwissentlich andere anstecken. Nach dem Auftreten von Symptomen sind je nach deren Schwere eine Reihe von Verhaltensweisen möglich. Beispiele dafür sind die Suche nach Informationen im Internet, die Konsultation eines E-Doktors oder bei schwerwiegenderen Symptomen das Aufsuchen des Hausarztes oder der örtlichen Notaufnahme. Dort wird eine erste Diagnose gestellt, und eventuell werden Proben an Labore geschickt, um ein endgültiges Ergebnis zu bekommen. Je nach Art der Infektion kann die Zeit zwischen der Ansteckung und der bestätigten Diagnose Tage, Wochen oder Monate betragen.

Die schnelle und akkurate Identifizierung des Erregers (Bakterium oder Virus) durch diagnostische Tests ist entscheidend für die Wahl der richtigen Bekämpfungsmaßnahmen wie Isolierung, Lockdown, Medikamente und Impfstoffe. Das gilt besonders für neu auftretende Krankheiten wie COVID-19, bei denen die Gesellschaft in einen Wettlauf um die Entwicklung neuer Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung gerät, während sich die Krankheit ausbreitet. Im Falle eines Ausbruchs ist eine aufmerksame Überwachung unerlässlich, um herauszufinden, worauf man sich konzentrieren muss und um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten.

Weltweit bleiben jedoch viele Infektionen unentdeckt. Aufgrund unzureichender Diagnoseinstrumente werden Infektionen oft nicht erkannt und behandelt, oder dies geschieht erst in einem späten Stadium, in dem die Behandlung weniger wirksam ist. Dies führt dazu, dass schwere Infektionen immer weiter übertragen werden, was für Millionen von Menschen große menschliche und wirtschaftliche Not mit sich bringt.⁶

Erste Ausbrüche

Die Ausbruchsphase eines Virus beginnt normalerweise mit der eindeutigen Identifizierung der ersten infizierten Person (Patient Null). Die wichtigsten Fragen in der frühen Ausbruchsphase sind, wie der sichere Umgang mit Pflegekräften und Freiwilligen gewährleistet werden kann und welche technischen Nachverfolgungsmethoden es gibt. Außerdem stellt sich die Frage, wie die Pandemie eingedämmt werden kann und wie weitreichend die Maßnahmen sein sollten.

Ermittlung von Kontaktpersonen, die auch über **Tracing Apps** erfolgen kann, ist in dieser Phase unerlässlich. Dies sollte mit **Prävention** verbunden sein. Kommunikationsmaßnahmen zur **Bekämpfung von Desinformation** sollten das **Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation** stärken, um falsche Mythen auszuräumen.

Epidemische Krankheit oder pandemisches Stadium

Das epidemische oder pandemische Stadium einer übertragbaren Krankheit ist erreicht, sobald es zu einer großflächigen Ausbreitung in der gesamten Gesellschaft kommt. Zentrale Fragen in dieser Phase sind, wie man mit der großen Zahl von Patient:innen umgeht und wie man das Pflegepersonal unterstützt. Außerdem muss politisch entschieden werden, wie die Zahl der Krankenhausaufenthalte durch Maßnahmen wie Schließungen eingedämmt werden kann und welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Gesellschaft zu schützen und die Gefahrwahrnehmung zu erhöhen.

Besonders wichtig in dieser Pandemiephase sind organisatorische Maßnahmen im Gesundheitswesen. Zum Beispiel können die **Aufstockung des Personals und Schulungsangebote** dazu beitragen, dass effizienter gearbeitet wird. Auf politischer Ebene geht es auch darum, dem Gesundheitssektor durch **Finanzielle Mittel / Subventionen** die Anschaffung von Materialien wie Testkits und Schutzvorrichtungen zu ermöglichen oder Gehälter zu erhöhen und Prämien zu zahlen. Ein umfassender **Lockdown** kann eingesetzt werden, um die Übertragung durch Kontakt zu verhindern. Im Rahmen von persönlicher Verantwortung und Solidarität kann durch **Quarantäne / Selbstisolierung** die Ausbreitung einer Krankheit eingedämmt werden.

Exit-Strategien

Die letzte Pandemiephase tritt ein, wenn über einen längeren Zeitraum ein nachhaltiger Rückgang der Infektionszahlen zu beobachten ist. In dieser Situation stellt sich die Frage, wie man wieder zur Normalität zurückkehren kann.

Länder wie China haben zum Beispiel eine technologische Lösung genutzt und eine farbasierte Handy-Anwendung entwickelt, die die Menschen über ihren aktuellen Status und ihre Rechte informiert. Im Falle einer Infektion leuchtet zum Beispiel ein rotes Licht auf, das eine 14-tägige Isolation vorschreibt. Damit sollte der nicht betroffene Teil der Bevölkerung normal leben können, während der infizierte Teil sich nach der Quarantäne freitesten kann.

Die spanische Regierung hat seit Ende März 2022 einen anderen Ansatz versucht. In ihrer Ausstiegsstrategie strebt sie die sogenannte "Fluisierung" des Virus an, d. h. die schrittweise Behandlung von COVID-19 als normale Grippe. Dadurch sollen die Bedingungen allmählich wieder normalisiert werden.⁷

Eine wiederum andere Politik verfolgten die Niederlande, wo im März 2022 alle Präventionsmaßnahmen gegen Corona aufhoben und nur noch die Beobachtung des Virus fortgesetzt wurden.⁸

Impfungen

Die Exit-Strategien hängen stark von erfolgreichen *Impfungen* ab. Diese sollten ergriffen werden, wenn Impfstoffe, die sich als sicher erwiesen haben, einsatzbereit sind. Um eine Impfkampagne erfolgreich durchzuführen, ist es außerdem wichtig, *Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation* zu schaffen. Zusammen mit einem angepassten Einsatz von vorbeugenden Maßnahmen (*Prävention*) und Impfungen kann die Stärkung der Risikowahrnehmung und des Vertrauens in das Gesundheitswesen durch Kommunikation eine weitere Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten verhindern und der Epidemie oder Pandemie ein Ende zu bereiten.

Maßnahmen

In diesem Teil des Handbuchs werden spezifische Maßnahmen beschrieben und Hintergrundinformationen zu den Bereichen gegeben, in denen sie umgesetzt werden können:

Kommunikationsmaßnahmen

- Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation fördern
- Einbezug gesellschaftlicher Werte, Emotionen und Narrative
- Bekämpfung von Desinformation
- Institutionalisierung einer zielgruppenspezifischen Kommunikation
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Gesellschaftliche Maßnahmen

- **Prävention**
- **Tracing Apps**
- **Testmaßnahmen**
- **Quarantäne / Selbstisolierung**

Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen

- **Ermittlung von Kontaktpersonen**
- **Einrichtung von Isolierstationen**
- **Aufstockung des Personals und Schulungsangebote**

Politische Maßnahmen

- **Aufbau einer Taskforce**
- **Finanzielle Mittel / Subventionen**
- **Lockdown**
- **Einschränkungen des öffentlichen Lebens**
- **Impfungen**

Jede Maßnahme in diesen Bereichen wird im Folgenden beschrieben. Außerdem werden die Beschreibungen um eine Folgenabschätzung, mögliche Verbesserungsvorschläge aus der STEP_UP-Umfrage und praktische Beispielen für die Anwendung ergänzt. In der Einführung zu den verschiedenen Anwendungsbereichen gibt es nützliche Richtlinien und Hintergrundwissen, außerdem Links zu den Events des Lernspiels. Weitere Informationen finden sich auch im Abschnitt **Projektergebnisse**.

KOMMUNIKATIONS- MAßNAHMEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Kommunikationsmaßnahmen

Es gibt keine "Best Practice" für die Kommunikation während eines komplexen gesundheitlichen Notfalls. Basierend auf Erfahrungen lassen sich jedoch einige Grundsätze für eine erfolgreiche Strategie nennen.

Mehrere Leitfäden, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem US Center for Disease Prevention and Control (CDC) und anderen Organisationen veröffentlicht wurden, beschreiben eine gute Kommunikation auf der Grundlage der Lehren aus vergangenen Gesundheitskrisen, darunter Ebola und Zika.⁹

Trotz der Fülle an Leitfäden ist es wichtig, den Hauptfaktor hervorzuheben, der COVID-19 von früheren medizinischen Krisen unterscheidet. "Dies ist die erste Pandemie dieser Art im Zeitalter der sozialen Medien", erklärt Lee Kum Kee, Professor für Gesundheitskommunikation und Direktor des Programms Applied Risk Communication for the 21st Century an der Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Aufgrund der gesättigten Informationslandschaft werden wir überfordert, auch wenn jedes Medium sorgfältig und verantwortungsbewusst informiert", erklärt er. "Die kollektive Belastung verursacht Stress. Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie die Informationsflut aufhalten sollen."¹⁰

Zu betonen ist auch, dass sich die meisten Berichte und Veröffentlichungen auf Risikokommunikationsstrategien konzentrieren. Studien deuten darauf hin, dass sie eine wirksame nicht-pharmazeutische Intervention (NPI) für COVID-19 darstellen;¹¹ andere NPIs könnten Reisebeschränkungen, räumliche Distanzierung oder persönliche Schutzausrüstung sein - die wiederum alle eine klare Kommunikation erfordern. Darüber hinaus ist eine genaue Kommunikation über die schnelle Verabschiedung politischer Maßnahmen und die Verwendung finanzieller Mittel entscheidend, um die Transparenz und Rechenschaftspflicht bei Regierungsentscheidungen zu verbessern. Die Rolle der Kommunikation und der Bemühung der Regierungen, Vertrauen in Impfstoffe aufzubauen, ist zweifellos deutlich geworden, wie die OECD hervorhebt, die eine Reihe von bewährten Praktiken und Erfahrungen gesammelt hat.¹²

Etliche Studien haben sich darauf konzentriert, Lehren aus der Sozialpsychologie und der Kognitionswissenschaft zu ziehen, wie man klar und motivierend kommuniziert, um Verhaltensänderungen zu fördern. Trotzdem ist noch immer nicht vollständig geklärt, inwieweit die Erkenntnisse aus der Verhaltenswissenschaft Verhaltensweisen im Rahmen von Pandemien verändern können.¹³

Generell ist zu beobachten, dass die Risikokommunikation zunehmend in Verbindung mit Maßnahmen zur Beteiligung der Bevölkerung geplant und durchgeführt wurde. Damit wurde die direktive, einseitige Kommunikation, die die frühen Phasen der COVID-19-Pandemie kennzeichnete, durch partizipative Ansätze ersetzt, die sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen haben.¹⁴

Die Beschreibung von Interventionen in diesem Handbuch beginnen mit Kommunikationsmaßnahmen. Eine ausgewogene Kommunikation über die Maßnahmen, die in den anderen Kapiteln folgen, ist sowohl für deren Anwendung als auch das allgemeine Risikobewusstsein der Gesellschaft entscheidend. Nach der Vorstellung der wichtigsten Herausforderungen sollen die Empfehlungen dazu beitragen, die Kommunikation und das Verständnis in zukünftigen Pandemiesituationen zu verbessern.

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden?

Kommunikationsmaßnahmen können auf fast allen Ebenen ergriffen werden: Jede Person hat das Recht, ihre Meinung zu äußern. Aber auch staatliche Institutionen und Organisationen wie Vereine können durch Bekanntmachungen kommunizieren. Die in diesem Abschnitt aufgeführten Kommunikationsmaßnahmen können sowohl individuell als auch institutionell im informellen und staatlichen Umfeld angewandt werden.

Herausforderungen für eine wirksame Kommunikation

Viele kontextbezogene und verhaltensbezogene Faktoren beeinflussen die Wirkung von Kommunikation in Gesundheitskrisen.

Kommunikation muss sich an den veränderten Informationsbedarf anpassen

- Leão et al. berichten über Ergebnisse einer Inhaltsanalyse von 293 Fragen, die in Foren von Online-, Zeitungs-, Radio- und Fernsehsendern während der ersten Monate der Pandemie in Portugal gestellt wurden. Sie stellten ein hohes Maß an Unsicherheit und Zweifeln in Bezug auf medizinische Fragen, Infektionsbekämpfung, Alltagspraktiken in Bezug auf die Abriegelung und andere damit verbundene Maßnahmen fest.¹⁵
- "Jede Krise hat einen Lebenszyklus, und die emotionalen Zustände und Bedürfnisse variieren mit den Phasen des Zyklus". Ausgehend von dieser Annahme gliedert der von McKinsey (2020) herausgegebene Leitfaden für Führungskräfte eine Krise in drei Entwicklungsstufen, die Kommunikatoren beachten sollten: (1) In der Anfangsphase der Krise konzentrieren sich Regierungen und große Medien auf klare, einfache Anweisungen, Abstandsregelungen und Lockdowns. (2) Wenn die Menschen beginnen, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen, verlagert sich die Kommunikation und konzentriert sich auf die Anpassung an Veränderungen und die Lösung von Problemen. (3) Schließlich, wenn das Ende der Krise in Sicht ist, soll die Kommunikation den Menschen helfen, das Ausmaß und die Auswirkungen der Krise zu verstehen.¹⁶

Die Menschen verstehen den wissenschaftlichen Prozess im Allgemeinen nicht

- Die wissenschaftliche Forschung schritt voran, solange die Maßnahmen umgesetzt wurden. So wurden zum Beispiel Richtlinien zum Tragen von Masken, zu Impfstoffen für einzelne Altersgruppen und zu sicherem und unsicherem Verhalten weiterentwickelt.
- In einer Zeit, die von den sozialen Medien beherrscht wird, und einem generellen Problem mit dem Misstrauen der Menschen gegenüber Behörden, konnte dies der Öffentlichkeit den falschen Eindruck vermitteln, dass "die Wissenschaft ihre Meinung ändert und widersprüchliche Empfehlungen ausspricht und sich bei bestimmten Themen überschlägt". Aber: "So ist die Wissenschaft nun einmal. Es geht immer darum, seine Position aufgrund neuer Informationen zu ändern."¹⁷

Informationsverarbeitung wird durch Stress und Unsicherheit beeinflusst

- Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Menschen Informationen nicht hören, sich nicht an sie erinnern oder sie falsch interpretieren.
- Menschen halten an Überzeugungen fest und sind neigen selten dazu, ein Verhalten an den Tag zu legen, das sie als falsch empfinden.
- Menschen neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, zu suchen, zu interpretieren und sich an sie zu erinnern, wenn sie ihre Überzeugungen bestätigen. Einigen Experten zufolge könnte dies der Grund für die beruhigenden Botschaften sein, die die spanischen Behörden im März 2020 trotz der alarmierenden Informationen aus anderen Ländern wie China, Südkorea und Italien vermittelten.¹⁸
- Die Art und Weise, wie Botschaften interpretiert werden, wird auch von der Tendenz der Menschen beeinflusst, die Wahrscheinlichkeit positiver Ereignisse zu überschätzen und die Wahrscheinlichkeit negativer Ereignisse zu unterschätzen. Es hat sich gezeigt, dass solche menschlichen Erkenntnismuster die Bereitschaft zur Verhaltensänderung verringern.¹⁹

Emotionen und soziale Bindungen beeinflussen Risikowahrnehmung und Entscheidungsfindung

- Emotionen wie Angst bilden die Grundlage für die Beurteilung von Risiken. Botschaften, die Angst auslösen, führen jedoch nur dann zum gewünschten Verhalten, wenn Menschen dieses Verhalten als sehr wirksam einschätzen.²⁰
- Unter Stress neigen Menschen zu Herdenverhalten und treffen Entscheidungen auf der Grundlage des Verhaltens anderer. Eine Studie hat gezeigt, wie Menschen auf die Panikkäufe anderer Menschen nach dem weltweiten Ausbruch von COVID-19 reagierten: Sie wurden nicht nur durch ihre Angstgefühle ausgelöst, sondern auch durch Nachahmung.²¹
- Soziale Normen im eigenen Umfeld (z. B. Familie, Freunde, Nachbarschaft) beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Soziale Netzwerke können die Verbreitung von nützlichem wie auch schädlichem Verhalten fördern.
- Kulturelle Normen und kulturelle Identität spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung, können aber auch das Krankheitsrisiko beeinflussen. Die Botschaften müssen so formuliert sein, dass sie für die Zielgruppe kulturell relevant sind.²²

Stigmatisierung und Fehlinformationen führen zur Entstehung schädlicher Stereotypen

- Das Internationale Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) definieren soziale Stigmatisierung im Zusammenhang mit Gesundheit als "die negative Assoziation von einer Person oder einer Gruppe von Menschen, die bestimmte Eigenschaften teilen, mit einer bestimmten Krankheit". Die vielen unbekanntenen Aspekte von Krankheiten und die damit verbundenen Ängste haben die Stereotypen geschürt.²³
- Menschen, die Angst haben, stigmatisiert zu werden, können davon abgehalten werden, sich untersuchen, diagnostizieren und unter Quarantäne stellen zu lassen.
- Die Verantwortung für die Aufrechterhaltung und Verstärkung von Stigmata wird von politischen Entscheidungsträger:innen, Bürger:innen und vor allem Journalist:innen getragen. Einige Medien haben sich zum Beispiel auf Spekulationen über die Quelle von COVID-19 konzentriert und versucht, den "Patienten Null" in einzelnen Bezirken zu identifizieren.

Events zu Kommunikationsmaßnahmen im STEP_UP Lernspiel

Event 7

Hilf **Katharina Fischer** dabei, nützliche Informationen zusammenzustellen und dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen sie erhalten.

Einbezug gesellschaftlicher Werte, Emotionen und Narrative

Event 15

Hilf **Dr. Francis Nelson**, falsche Informationen zu entlarven und unterstütze ihn durch vertrauenswürdige Kommunikation.

Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation

Bekämpfung von Desinformation anwenden

Event 23

Hilf **Gesundheitsministerin Britta Johnson** dabei, über die Impfkampagne zu kommunizieren und die Gesellschaft mit verlässlichen Informationen zu versorgen.

Institutionalisierung zielgruppenspezifischer Kommunikation

[KLICKE HIER, UM ZUM STEP_UP SPIEL ZU GELANGEN](#)

Kontext

Vertrauen ist der wichtigste Grundsatz in der Kommunikation mit anderen, auch in der Risiko- und Gesundheitskommunikation. Expert:innen sind sich darin einig, dass Vertrauen ein entscheidender Faktor für Verhaltensänderungen und die Akzeptanz von Maßnahmen ist. Die Gründe für Misstrauen sind vielfältig und hängen mit strukturellen, historischen und kulturellen Faktoren zusammen, die auch zu Desinformation führen können (siehe *Bekämpfung von Desinformation*). Sie zu verstehen, ist der Schlüssel zur Entwicklung vertrauensbildender Strategien.

Ohne Vertrauen werden die Menschen den Informationen von Gesundheitsbehörden oder Expert:innen keinen Glauben schenken und sich nicht nach ihnen richten.²⁴ Jüngste Daten aus weltweiten Erhebungen zeigen, dass Menschen am meisten Vertrauen in Informationen haben, die von Wissenschaftler:innen, Ärzt:innen und Gesundheitsexpert:innen weitergegeben werden (68%), gefolgt von der WHO (56%).²⁵

Vertrauenswürdige und glaubwürdige Institutionen müssen sich jedoch nicht nur auf Risikokommunikation und Botschaften zur Unterstützung der Anwendung von Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen konzentrieren: Während einer Krise sind akkurate Informationen über die Verwendung von Steuergeldern von grundlegender Bedeutung, um die Transparenz und öffentliche Rechenschaftspflicht zu verbessern.²⁶

Außerdem haben wir es mit einer Krise zu tun, die frühere politische Argumente zu persönlicher Autonomie und individuellen Rechte und Freiheiten verschärfte und neu beleuchtete. Sie hat eine interessante Debatte darüber ausgelöst, inwieweit Gesundheitskommunikation auch Formen der demokratischen Praxis fördern kann.²⁷ Deshalb wird es als wichtig angesehen, dass im Zuge der Kommunikation der Bevölkerung Respekt und Vertrauen vermittelt wird.²⁸

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts Befragten sahen eine höhere Akzeptanz der Maßnahmen als Folge einer vertrauenswürdigen Kommunikation. Andererseits erklärten sie, dass bei künftigen Pandemien anfängliche Unsicherheiten über die Krankheit von Anfang an kommuniziert werden müssen; Ehrlichkeit stärkt grundsätzlich das Vertrauen. Sie schlugen außerdem vor, Kommunikationstrainings anzubieten, um das Krankenhauspersonal besser vorzubereiten.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Unsicherheit anerkennen und erklären, was bekannt bzw. unbekannt ist.
- Ehrlich zugeben, wenn es keine Antworten gibt.
- Transparent sein und erklären, welche Maßnahmen ergriffen werden und warum.
- Offenlegen, welche Erkenntnisse in Empfehlungen eingeflossen sind, wer konsultiert wurde und welche Szenarien und Abwägungen in Betracht gezogen wurden.
- Rechenschaftslegungen, wie z.B. die Veröffentlichung von verständlichen Informationen über die COVID-19-Ausgaben und ihre Wirkungen.
- Kompetente Kommunikator:innen einsetzen, die ihr Gebiet verstehen.
- Konsequenz bei der Veröffentlichung von Nachrichten.
- Einfache Botschaften verwenden.
- Korrigiere Fehlinformationen (siehe *Bekämpfung von Desinformation*).

Zu lassen

- Sachverhalte übertrieben unterbewerten.
- Unrealistische Erwartungen fördern.
- Zu viel Aufmerksamkeit auf Fehlinformationen richten.

Vertrauen schaffen durch Expert:innen

Deutschland: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte wissenschaftliche Erkenntnisse und epidemiologische Grundlagen für die Rechtfertigung der Lockdown-Strategie ihrer Regierung.²⁹ Auch Christian Dorsten, ein führender deutscher Virologe und Berater von Angela Merkel, hat im Februar einen Podcast veröffentlicht, in dem er das Virus und die neuesten Forschungsergebnisse erklärt.

Spanien: Auf dem Höhepunkt der Krise entschied sich die spanische Regierung dafür, Botschaften zu Gesundheit und Wissenschaft an den Leiter der Koordinierungsstelle für Gesundheitswarnungen des Gesundheitsministeriums, Dr. Fernando Simón, zu delegieren. Durch tägliche Berichte in den nationalen spanischen Fernsehsendern wurde Simón schnell zur Stimme der Wissenschaft. Seine Sendungen, die von Montag bis Freitag gegen 18.00 Uhr ausgestrahlt wurden, wurden für die spanischen Bürgerinnen und Bürger zu einer täglichen Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen der nationalen epidemiologischen Situation zu informieren.³⁰

Portugal: Um Vertrauen in die nationale Impfkampagne zu schaffen, rekrutierte die portugiesische Generaldirektion für Gesundheit 5000 Mikro-Influencer:innen, die ihren Netzwerk-Mitgliedern vertrauenswürdige Informationen liefern konnten. Dank dieses persönlichen Ansatzes konnten Zweifel schon früh ausgeräumt werden und haben dazu beigetragen, dass Portugal heute eine der höchsten Impfraten in Europa hat.³¹

Kontext

Jede Gesellschaft vereinbart die Art und Weise, wie wir handeln und Entscheidungen priorisieren. Eine der wichtigsten Lehren für eine globale Reaktion auf eine Pandemie ist, dass die kulturelle Logik der verschiedenen Gesellschaften ihre Präventionsstrategien prägt und beeinflusst.³²

Eine kürzlich in den USA durchgeführte Studie bestätigte die Notwendigkeit, pro-soziale Werte zu fördern: Im Vergleich zu Botschaften, die Angst auslösen, haben sich pro-soziale Botschaften, die einen positiven emotionalen Zustand hervorrufen, als effektiver erwiesen, um Maßnahmen wie die Selbstisolierung zu akzeptieren.³³ Außerdem hat sich gezeigt, dass ein starkes ziviles Bewusstsein und eine freiwillige Zusammenarbeit die kollektiven Anstrengungen zur Bewältigung einer Pandemie stärken können.

Freiwillige und andere im Gemeinwesen Tätige, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, gaben an, dass zur Förderung pro-sozialer Werte die Stärkung des gesellschaftlichen Solidaritätsgefühls und die Rolle der persönlichen Verantwortung in der Pandemie gehören. Andererseits erklärten die Befragten, dass in einigen Teilen der Bevölkerung diese Werte nicht gefördert wurde und dass es notwendig sei, die Debatte weiterzuführen.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Sich auf Botschaften der Solidarität, Freundlichkeit und Liebe konzentrieren
- Ans Gemeinwohl appellieren
- Verhaltensweisen an die Identitäten der Menschen binden
- Sich auf wünschenswerte Verhaltensweisen konzentrieren
- Geschichten zu den positiven Auswirkungen von Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellen
- Menschen, die von COVID-19 genesen sind, zu Vorbildern machen, um soziales Vertrauen und Hoffnung aufzubauen
- Kulturelle Werte akzeptieren

Zu lassen

- Aufmerksamkeit auf unerwünschtes Verhalten lenken
- Schrecken verbreiten
- Militaristische Analogien oder Metaphern nutzen, die Stress und Angst verstärken können
- Formulierungen oder Erzählungen verwenden, die Diskriminierung oder Ausgrenzung fördern könnten

Anti-Desinformationsmaßnahmen in der Praxis

Neuseeland: Jacinda Ardern hat ihre Gespräche mit neuseeländischen Bürger:innen gestreamt, um deren Geschichten und Ratschläge in "Conversations through COVID" zu teilen.³⁴ Am 25. März, als die nationale Abriegelung des Landes begann, nahm Ardern eine Nachricht von ihrer Couch zu Hause auf, um ihr Mitgefühl auszudrücken.³⁵

Italien: Ministerpräsident Giuseppe Conte wurde in seinen Reden mit einprägsamen Sätzen zitiert, in denen er zu nationalen Opfern, gutem Willen und gemeinsamen Werten aufrief. Ein bemerkenswertes Beispiel war das Konzept "Heute getrennt zu bleiben, damit wir uns morgen wieder umarmen können".³⁶

Kontext

Pandemiebezogene Fehlinformationen und Desinformationen begannen kurz nach dem Ausbruch des Coronavirus. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vera Jourava, sagte: "Die COVID-19-Pandemie wurde von einer noch nie dagewesenen 'Infodemie' begleitet". Zu den falschen Behauptungen gehörten Aussagen, wonach das Virus als Vorwand für eine erzwungene Massenimpfung verbreitet wurde; eine andere besagte, dass die Pandemie eine Möglichkeit für Microsoft-Gründer Bill Gates sei, in Zusammenarbeit mit der EU Menschen zu überwachen.³⁷ Anti-Desinformationsmaßnahmen sollen solchen Verschwörungstheorien entgegenwirken.

Desinformationsstrategien sind zu allen Pandemien zu finden. Zielgruppen der Gegenmaßnahmen sind Verschwörungstheoretiker:innen, Mitglieder von Online-Plattformen, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und die allgemeine Öffentlichkeit, die über falsche Behauptungen informiert werden muss.

Anti-Desinformationsmaßnahmen wirken Fake News entgegen und verbreiten Argumente gegen Verschwörungserzählungen. Dies trägt zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in medizinische und demokratische Systeme bei und hilft, die Zahl der Impfwilligen zu erhöhen.

Haupt- und ehrenamtlich Tätige im Gemeinwesen, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, bewerteten es als positiv, dass manche Menschen beruhigt werden konnten und sich eine Wahrnehmung dafür entwickelte, wie gefährlich die Pandemie wirklich war. Auf der anderen Seite glaubten die Befragten, dass Anti-Desinformation vor allem bei denjenigen Menschen ankommt, die bereits an den Sinn der Präventionsmaßnahmen glaubten.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen und vertrauenswürdigen Quellen leiten lassen, um Desinformation zu erkennen
- Etwas unternehmen, wenn man auf gezielte Desinformation stößt, zum Beispiel Beiträge auf sozialen Medien melden und blockieren
- Wenn die entsprechenden Ressourcen verfügbar sind, ein kleines Team damit beschäftigen, Desinformationen aufzudecken.
- Wenn die entsprechenden Ressourcen verfügbar sind, eine Kampagne starten, um Desinformation zu verhindern, zum Beispiel eine Seite in den sozialen Medien einrichten, die sich gegen lokale Desinformationen und Verschwörungstheorien richtet, oder Informationsbroschüren entwerfen und verteilen.

Zu lassen

- Inoffiziellen, nicht überprüften Informationen trauen
- Denken, dass Fehlinformationen offensichtlich als solche zu erkennen sind

Anti-Desinformationsmaßnahmen in der Praxis

EU: Im September 2020 hat das Europäische Parlament einen Sonderausschuss zur Aufdeckung und Bekämpfung ausländischer Cyberangriffe zur Verbreitung von Fehlinformationen auf COVID-19 eingesetzt. Die Europäische Kommission forderte Online-Plattformen auf, eng mit unabhängigen Faktenprüfer:innen zusammenzuarbeiten und monatliche Berichte über ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Fake News vorzulegen.

Portugal: Um Desinformationen entgegenzuwirken, verschickten die Nationale Agentur für Notfälle und Katastrophenschutz (ANEPC) und die Generaldirektion für Gesundheit SMS-Warnungen mit vertrauenswürdigen Informationen an die Bürger:innen. Außerdem verteilte das portugiesische Innenministerium Informationsbroschüren, um die Bevölkerung angemessen zu informieren und Infektionen zu verhindern.

Die Niederlande: Im Jahr 2020 gaben die Niederlande einen NL-Alert (auf den Mobiltelefonen der Menschen) heraus, um die Bürger:innen an die wichtigsten Regeln zur Eindämmung des Coronavirus und zur Bekämpfung von Desinformation zu erinnern. Der Alarm wurde vom Nationalen Krisenzentrum in Den Haag in den ganzen Niederlanden verschickt und auch auf vielen digitalen Werbetafeln und in öffentlichen Verkehrsmitteln angezeigt.³⁸

Kontext

Institutionelle Kommunikation ist wichtig, um nicht-medizinische Maßnahmen während einer Pandemie zu unterstützen. In diesem Zusammenhang muss bestimmt werden, welche Institutionen gültige Informationen verbreiten. Weiterhin müssen Telefonhotlines eingerichtet und Zeiten für neue Ankündigungen festgelegt werden. Ohne Kommunikationsstellen kann es zu Schwierigkeiten kommen, einheitliche Informationen zu verbreiten oder die Bürger:innen schnell über mögliche Änderungen der Pandemie-Richtlinien zu informieren. Andererseits garantiert die Institutionalisierung der Kommunikation in staatlichen Einrichtungen die notwendigen Ressourcen, um neue Instrumente und Dienste einzusetzen, akkurate Informationen aufzubereiten und überzeugende Datenvisualisierungen zu veröffentlichen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die breite Öffentlichkeit nicht als Einheit, sondern als Kombination von Untergruppen existiert. Frauen, ältere Menschen, Jugendliche, Kinder, Menschen mit Behinderung, Geflüchtete, Migrant:innen und ethnische Minderheiten sind möglicherweise am stärksten sozioökonomisch ausgegrenzt und daher in Notfällen besonders gefährdet.³⁹ Unterschiedliche soziale und wirtschaftliche Kontexte, unterschiedliche Lebenserfahrungen und demografische Gegebenheiten erfordern maßgeschneiderte Kommunikationsansätze. Ungleicher Zugang zu Informationen und unterschiedliche Lese- und Schreibfähigkeiten erfordern auch unterschiedliche Kommunikationsmittel und -kanäle. Das Erleben der Pandemie hängt auch von Lebensstilen und IT-Kenntnissen ab.⁴⁰

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Bediensteten in Kommunen gaben an, dass Präventionsmaßnahmen mit solchen Kommunikationsstrategien besser verstanden werden. Auf der anderen Seite wiesen die Befragten darauf hin, dass institutionalisierte Kommunikation immer in Verbindung mit den richtigen Partnern stattfinden sollte. Sie kritisierten, dass verschiedene Staaten zwar mit Influencer:innen zusammenarbeiteten, um verschiedene Präventionsmaßnahmen zu verstärken, diese Influencer:innen aber in späteren Phasen der Pandemie den Maßnahmen widersprachen, weil sie sich z. B. zum Reisen entschieden.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Gesundheitskommunikation entpolitisieren, indem Bedienstete (und nicht Politiker:innen) kommunizieren.
- Eine eigens dafür bestimmte Kommunikationsstelle zur Pandemie schaffen.
- Die Anzahl der Institutionen und Personen, die Nachrichten übermitteln, begrenzen.
- Innovationen rund um neue Kommunikationstechnologien nutzen, z.B. Chatbots zur Beantwortung von Fragen.
- Darauf achten, dass die Botschaften auf die demografischen Gegebenheiten und den sozioökonomischen und kulturellen Hintergrund der Zielgruppen abgestimmt sind, z. B. indem Botschaften auf ältere Menschen oder Analphabet:innen zugeschnitten und für bestimmte Lebens- und Gesundheitsumstände anwendbar sind.
- Dafür sorgen, dass die wichtigsten Botschaften und Materialien in alle wichtigen Sprachen der Bevölkerung übersetzt werden.
- Geeignete Kommunikationskanäle und -instrumente wählen.
- Mit gesellschaftliche Meinungsführer:innen kooperieren, wie z. B. aus dem religiösen Bereich, um Menschen Informationen anzubieten, denen sie vertrauen.
- Angesehene Prominente einbeziehen, um Stigmatisierungen zu reduzieren.
- Informationen in einer klaren, inklusiven und einfachen Sprache und in zugänglichen Formaten verbreiten.

Zu lassen

- Geografische oder ethnische Bezeichnungen verwenden (z. B. "Wuhan-Virus")
- Nicht davon ausgehen, dass Informationen zur öffentlichen Gesundheit von allen angenommen werden, aber sicherstellen, dass marginalisierte und/oder gefährdete Gemeinschaften erreicht werden, ohne sie speziell zu kennzeichnen.

Institutionalisierte und maßgeschneiderte Kommunikation in der Praxis

Vereinigtes Königreich: Das Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport hat eine Kampagne ins Leben gerufen, um gegen falsche Informationen über Impfstoffe vorzugehen, die in ethnischen Minderheitengemeinschaften verbreitet werden. Es stellt ein Toolkit mit Inhalten zur Verfügung, die über WhatsApp- und Facebook-Gruppen sowie über Twitter, YouTube und Instagram geteilt werden können. Die Kampagne wird von vertrauenswürdigen lokalen Persönlichkeiten wie religiösen Leitfiguren oder Ärzt:innen geleitet, die in kurzen Videos einfache Tipps geben, wie man Fehlinformationen erkennt und was man tun kann, um ihre Verbreitung zu stoppen.⁴¹ Ein komplettes Social-Media-Toolkit mit Hintergrundinformationen und Vorschlägen für Social-Media-Posts wird ebenfalls bereitgestellt.

Schweden: Das COVID-19-Zentrum auf der Website der Stadt Stockholm bot aktuelle Informationen zum Coronavirus in über 10 Sprachen und in Gebärdensprachen an sowie einen mehrsprachigen Telefondienst für Bürger:innen und Bürger, die zusätzliche Fragen hatten. Diese Übersetzungsarbeit war darauf ausgerichtet, Menschen, die Schwedisch nicht als Muttersprache hatten, einen besseren Zugang zu behördlichen Informationen zu bieten.

Dänemark: Das Land war in der Lage, Schulen wieder zu öffnen und gleichzeitig die Infektionsraten niedrig zu halten, weil die Zusammenarbeit zwischen dem Schulpersonal und den staatlichen Stellen institutionalisiert wurde. Zur Unterstützung der Schulen vor Ort, die für die Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich sind, hat das dänische Gesundheitsministerium eine Telefon-Hotline eingerichtet, die Fragen zur Umsetzung der Richtlinien beantwortet. Die nationale Gesundheitsbehörde hat außerdem einen Leitfaden herausgegeben, der sich speziell an Schulen, Lehrkräfte und andere Pädagog:innen richtet.⁴²

Kommunikationsmaßnahmen

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kontext

Die Zusammenarbeit mit den Bürger:innen und der Zivilgesellschaft kann zu einer robusteren Reaktion auf Maßnahmen führen. Wenn die Problemen und Sorgen der Bürger:innen respektiert werden und auf sie eingegangen wird, stärkt das wiederum demokratische Werte wie Solidarität und kollektive Verantwortung. Eines der wichtigsten Ziele einer erfolgreichen Kommunikationsstrategie ist es, sicherzustellen, dass wirksame Feedback-Mechanismen vorhanden sind und genutzt werden, um eine wechselseitige Kommunikation zwischen den Gesundheitsbehörden und den Gemeinden, der Öffentlichkeit und den Interessengruppen zu gewährleisten. Beispiele für die Umsetzung könnten Internetforen oder Frage- und Antwortportale sein, in denen Bürger:innen Ängste und Probleme äußern können.

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten städtischen Bediensteten gaben an, dass durch diese Maßnahme die Zusammenarbeit zwischen Politiker:innen, Expert:innen und Bürger:innen gefördert und die Ausbreitung der Krankheit frühzeitig verhindert werden kann. Außerdem erklärten die Befragten, dass in künftigen Pandemiesituationen der direkte Austausch zwischen der Gesellschaft und den Institutionen erleichtert werden muss.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Die breite Öffentlichkeit in die Sensibilisierung einbeziehen.
- Nachrichten durch Menschen, denen die Zielgruppe vertraut, überbringen lassen.
- Die Stimmen der Öffentlichkeit verstärken, indem Aussagen sichtbar gemacht werden.
- Systeme für ein Bürger:innen-Feedback einrichten.

Anti-Desinformationsmaßnahmen in der Praxis

Vereinigtes Königreich: Der Stadtrat von Portsmouth (2021) suchte nach Gemeindemitgliedern, die sich für die Einführung des COVID-19-Impfprogramms einsetzen, damit Informationen über den Impfstoff vertrauenswürdig sind.

Estland: Die Gemeinde Järva Vald hat eine digitale Online-Community aufgebaut, die ein öffentliches Diskussionsforum, einen RSS-Feed und einen Kalender mit Veranstaltungen enthält. In den schlimmsten Zeiten der Abriegelungsmaßnahmen erhielten ihre Nutzer:innen kontinuierlich die aktuellsten COVID-19-Informationen in Verbindung mit den in ihrer Gemeinde geltenden Richtlinien. Die App eröffnete somit einen zuverlässigen Kommunikationskanal zwischen den Einwohner:innen und der Kommunalverwaltung.⁴³

GESELLSCHAFTLICHE MAßNAHMEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Gesellschaftliche Maßnahmen

Im folgenden Abschnitt geht es um Maßnahmen, deren Umsetzung nicht auf einen bestimmten Gesellschaftsbereich beschränkt ist. Sie zeigen, wie jeder Mensch einen wertvollen und solidarischen Beitrag zur Eindämmung von übertragbaren Krankheiten leisten kann.

Einige der folgenden Maßnahmen konzentrierten sich zu Beginn der Pandemie eher auf die Gesundheitsversorgung, doch als die Zahl der Infektionen zunahm, wurde ihre gesellschaftliche Bedeutung immer deutlicher. Ein Beispiel dafür sind Maßnahmen zum Testen der Bevölkerung. Zu Beginn der Pandemie waren Tests nur bei direktem Kontakt mit infizierten Personen und in einem klinischen Kontext möglich. Inzwischen sind Tests in allen Supermärkten erhältlich. In Ländern wie Deutschland und Portugal zum Beispiel konnte jede Person in Hochphasen der Pandemie im Jahr 2021 jede Woche einen kostenlosen Test machen oder eine bestimmte Anzahl von Tests pro Monat.⁴⁴

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Maßnahmen bieten einfach anzuwendende Strategien für jeden. Wirksame Präventionsmaßnahmen, wie das Tragen medizinischer Masken oder das Einhalten eines Sicherheitsabstands (siehe [Prävention](#)), Testangebote (siehe [Testmaßnahmen](#)) und Isolationsmaßnahmen (siehe [Quarantäne / Selbstisolierung](#)) werden besprochen. In Kombination mit dem richtigen Risikobewusstsein sind sie ein wirksames Mittel gegen die Verbreitung von Viren.

Events zu gesellschaftlichen Maßnahmen im STEP_UP Lernspiel

Event 16

Hilf **Rosa Santos**, eine Testkampagne zu organisieren und infizierte Menschen zu isolieren.

Testmaßnahmen

Quarantäne /
Selbstisolierung

Event 17

Hilf **Katharina Fischer**, der Leiterin der Nachbarschaftsinitiative, bei der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen und statte gefährdete Menschen mit benötigten Gegenständen aus.

Prävention

Event 24

Hilf **Dr. Francis Nelson** dabei, offizielle Empfehlungen für Präventionsmaßnahmen zu geben, wenn die Zahl der aktiven Fälle zurückgeht.

Prävention

KLICKE HIER, UM ZUM STEP_UP SPIEL ZU GELANGEN

Kontext

Eine entscheidende Rolle im Kampf gegen übertragbare Krankheiten spielen Präventionsmaßnahmen, die von Einzelnen angewandt werden, wie verstärkte Hygiene, die Einhaltung von Abstandsregeln und die Verwendung von Gesichtsmasken. Diese drei Maßnahmen werden hervorgehoben, da sie es jedem ermöglichen, eine aktive Rolle bei der Eindämmung der Verbreitung des Virus zu spielen.

Zu Beginn des Pandemieausbruchs war das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes Masken nur für Infizierte und Pflegepersonal vorgeschrieben.⁴⁵ Mit dem Fortschreiten der Pandemie wurde jedoch deutlich, dass sie die Ausbreitung des Virus maßgeblich reduzierten. Einer der Gründe dafür ist, dass das Coronavirus über Aerosole in der Luft und damit über die Atemwege übertragen wird.⁴⁶ Das Tragen von Masken wird in akuten Pandemiesituationen für die gesamte Gesellschaft empfohlen. Dies fördert auch das Gefühl der Solidarität. Auf jeden Fall sollten sie von Menschen mit Symptomen, infizierten Personen, Pflegepersonal und Personen, die infizierten Personen nahestehen, getragen werden.

Ebenfalls wichtig waren Abstandsregeln, die von der WHO bereits seit Beginn der Pandemie empfohlen worden war.⁴⁷ Die Maßeinheit für Abstandsregelungen ist etwa 1,5 Meter, obwohl einige Länder auch einen oder zwei Meter empfehlen. Außerdem wurde vorgeschlagen, die Anzahl der Personen, die sich in einem Raum aufhalten dürfen, zu verringern und Barrieren (z. B. Plexiglas) aufzustellen, um die Übertragung des Virus zu erschweren.

Da sich das Virus über Tröpfcheninfektion verbreitet, können Rückstände des Virus auch auf Oberflächen verbleiben. Daher wurde klar, dass Hygienemaßnahmen wie Händewaschen oder die Reinigung von Oberflächen unerlässlich sind, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.⁴⁸ Die Hände sollten mehrmals am Tag gewaschen und mit Papiertüchern abgetrocknet werden. Außerdem sollten die Hände regelmäßig desinfiziert werden, genau wie Flächen, die von einer infizierten Person berührt worden sein könnten.

Zusätzlich zu den oben genannten Präventionsmaßnahmen gibt es noch weitere Maßnahmen, wie z.B. die Lüftung von Innenräumen, die Selbstisolierung bei Krankheitsverdacht (siehe [Quarantäne / Selbstisolierung](#)) und regelmäßige Tests auf Krankheiten (siehe [Testmaßnahmen](#)).

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden?

Die oben genannten Präventionsmaßnahmen können von allen Teilen der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen angewandt werden. So kann jeder die Maßnahmen individuell nutzen, um Solidarität zu zeigen, auch wenn er nicht krank ist; politische Institutionen können sie verbindlich vorschreiben. Außerdem haben Unternehmen die Möglichkeit, die Präventionsmaßnahmen in ihren Betrieben umzusetzen.

Ansatz

Die Anwendung der oben genannten Präventionsmaßnahmen in der Gesellschaft als Ganzes hat einen großen Einfluss auf die Kontrolle übertragbarer Krankheiten. Zahlreiche Studien legen nahe, dass das Tragen von Masken in Kombination mit Hygienemaßnahmen die Verbreitung von Atemwegserkrankungen deutlich reduziert.⁴⁹ Neben dem Reinigen der Hände ist auch die positive Wirkung der Reinigung von Oberflächen erwiesen.⁵⁰ Darüber hinaus schränkt das Einhalten von Abständen übertragbare Krankheiten ein. Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Schluss, dass durch eine moderate Umsetzung solcher Maßnahmen in ganz Amerika fast 1 Million Menschenleben hätten gerettet und die Auslastung der Intensivbetten drastisch reduziert werden können.⁵¹

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Beschäftigten im Gesundheitswesen bewerteten niedrigere Infektionsraten für unterschiedliche Krankheiten und ein besseres Hygienewissen als positive Ergebnisse dieser Maßnahmen. Andererseits wiesen sie darauf hin, dass die Maßnahmen unter bestimmten Umständen, wie z. B. im Freien, unnötig sind und dass in den Medien mehr Informationen gegeben werden müssen, um abweichende Meinungen darüber zu verhindern.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Möglichst eine FFP-2-Maske tragen, um sich und andere in Pandemie-Situationen zu schützen.
- Sich tagsüber regelmäßig die Hände mindestens 20 Sekunden lang mit Seife waschen.
- Häufig genutzte Oberflächen regelmäßig desinfizieren.
- In akuten Pandemiesituationen mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Menschen halten.

Zu lassen

- Sich von unzuverlässigen Medienberichten verwirren lassen.

Vorbeugende Maßnahmen in der Praxis

In **Deutschland** empfahl die Regierung nach dem 8. Juni 2020 die "AHA"-Regeln einzuhalten, wobei A für Alltagsmasken, H für Hygiene und A für sozialen Abstand steht.⁵²

Kontext

Eine Innovation im Kampf gegen das Coronavirus bieten Apps zur Kontaktverfolgung den Gesundheitsbehörden Unterstützung bei der Identifikation von Infektionsketten. Sie sollen es den Nutzer:innen ermöglichen, einen Kontakt mit infizierten Personen über ihr Mobiltelefon früh zu erkennen und sich selbst zu isolieren. Um effektiv zu sein, müssen die Apps freiwillig heruntergeladen werden können. Sie sollten kostenlos sein. Ideal ist es, wenn sie von mindestens 60% der Bevölkerung genutzt werden.⁵³ (mehr Informationen unter *Ermittlung von Kontaktpersonen*).

Durch das Herunterladen der App und den Einsatz von Technologien wie GPS oder Entfernungsmessung über Bluetooth Low Energy (BLE) sollen gesellschaftliche Infektionen automatisch erfasst und einzelne Nutzer:innen informiert werden, sobald an bestimmten Orten ein übermäßiges Krankheitsrisiko besteht oder zu viele Menschen mit hohen Infektionsraten in der Nähe sind.

Neben den mobilen Technologien spielt auch die Art der Datenspeicherung eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Vertrauen in die Such-Apps zu erhöhen.⁵⁴

Bei der Datenspeicherung gibt es Systeme, die auf einer langfristigen nationalen Speicherung von Informationen an einer zentralen staatlichen Stelle beruhen, die für weitere epidemiologische Auswertungen genutzt werden sollen. Andererseits gibt es auch dezentrale Speichermöglichkeiten, bei denen die Daten direkt auf den Smartphones der Nutzer:innen gespeichert werden, z. B. für maximal 14 Tage.⁵⁵ Da diese Art der Speicherung mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) übereinstimmt, wird sie auch von der Europäischen Union empfohlen. In diesem Zusammenhang hat die Europäische Kommission sogar ein interoperables System bereitgestellt, an das die verschiedenen nationalen Tracing-Apps angeschlossen werden können und das auch die internationale Kontrolle innerhalb der EU gewährleistet und das Reisen erleichtert. Die folgende Grafik zeigt den Stand der Nutzung von Tracing-Apps in Europa im Dezember 2022.⁵⁶

Rückverfolgung von Apps in der EU. Quelle: https://ec.europa.eu/info/liv-e-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden?

Die Maßnahme kann von jedem, der ein Smartphone mit GPS oder Bluetooth hat, jederzeit durchgeführt und unterstützt werden.

Ansatz

Die Wirkung von Tracing-Apps hängt stark vom Grad der gesellschaftlichen Anwendung und Zustimmung ab, da das Herunterladen in den meisten europäischen Ländern freiwillig ist und die volle Wirkung der Apps erst durch einen Netzwerkeffekt zustande kommt. Entscheidend ist daher der Prozentsatz der Bevölkerung, der die App aktiv nutzt und alle entscheidenden Technologien wie Bluetooth oder GPS aktiviert hat. Die Ergebnisse einer Modellrechnung der Universität Oxford zeigen, dass die Zahl der COVID-19-Fälle und der damit verbundenen Krankenhausaufenthalte bereits bei einer umfassenden App-Nutzung durch etwa 60% der Bevölkerung deutlich reduziert werden kann.⁵⁷

Haupt- und ehrenamtlich Tätige im Gemeinwesen, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, nannten als positive Ergebnisse der Maßnahme eine erhöhte persönliche Risikowahrnehmung, eine schnellere Erkennung von Krankheiten und eine schnellere Wahrscheinlichkeit, infizierte Personen zu isolieren. Dagegen kritisierten sie den unzureichenden Datenschutz und die wenig nutzerfreundliche Gestaltung, die auch bestimmte Gruppen wie ältere Menschen ausschließen kann. Außerdem beklagten sie sich über mangelnde Information über die App und bemängelten, dass die Signale der App in geschlossenen Räumen oft blockiert werden können.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Die Benutzeroberfläche so einfach und eindeutig wie möglich gestalten, um sicherzustellen, dass die Apps auch tatsächlich genutzt werden.
- Ältere Menschen, die mit den Funktionen von Smartphones und Apps weniger vertraut sind, in der Nutzung unterstützen.
- Die Vorteile von Tracing-Apps klar kommunizieren, um die freiwillige Nutzung zu erhöhen.
- Eine App wählen, bei der die Daten anonymisiert gespeichert und nur an Gesundheitsbehörden weitergegeben werden.
- Auch andere Methoden zur Ermittlung von Kontaktpersonen anwenden (siehe *Ermittlung von Kontaktpersonen*).

Zu lassen

- Sich auf unsichere oder energieintensive Technologien verlassen, die den Akku des Telefons entladen.
- Persönliche Daten, die in den Apps gespeichert sind, zu anderen Zwecken als der Kontaktverfolgung weitergeben.
- Apps mit einem komplizierten Design auswählen.

Tracing-Apps in der Praxis

In **Südkorea** genießt "Corona 100" als Tracing-App breite gesellschaftliche Zustimmung und konnten einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigung der Kontaktsuche leisten. Sie konnte u. a. die Bewegungsverfolgung von infizierten Personen von 24 Stunden auf etwa 10 Minuten reduzieren. Ein Grund für die große Zustimmung, die sie genießt, könnte der MERS-Ausbruch im Jahr 2015 sein, der die Südkoreaner:innen auf die aktuelle Notsituation vorbereitet hat. Andererseits hat dieser Ausbruch auch zu gesetzlichen Lockerungen im Bereich des Datenschutzes geführt, womit die Daten und Reiseverläufe der App-Nutzer:innen nun weniger vertraulich behandelt werden. Die Regierung hat sich dafür entschieden, dem gesellschaftlichen Nutzen Vorrang vor den individuellen Datenschutzrechten zu geben.⁵⁸

Kontext

Sobald ein neuer Erreger entdeckt wird, ist es wichtig, die beste Methode zur Identifizierung des Virus zu bestimmen. Es gibt mehrere Komponenten, die berücksichtigt werden müssen, wenn man Tests als Maßnahme zur Kontrolle der Ausbreitung eines Virus einsetzt. Es gibt verschiedene Arten, wie Antigen-Schnelltests, die weniger zuverlässig sind, aber schneller Ergebnisse liefern, und genauere PCR-Tests, deren Auswertung länger dauert. Molekulare Tests sind die am häufigsten verwendeten Laborinstrumente zur Erkennung von COVID-19-Fällen und wurden zu einem integralen Bestandteil einer Mehrkomponentenstrategie, die darauf abzielt, die Übertragung des Virus zu reduzieren.⁵⁹ Solche Tests gehörten auch zur Ermittlung von Kontaktpersonen (siehe [Ermittlung von Kontaktpersonen](#)) und wurden zur Bewertung von Quarantänesituationen eingesetzt (siehe [Quarantäne / Selbstisolierung](#)). Außerdem spielten sie eine Rolle bei der Sicherheit von Krankenhäusern,⁶⁰ die teilweise sogar eigene Testzentren (siehe [Einrichtung von Isolierstationen](#)) an ihren Eingängen einrichteten. Da sich die Rolle der Tests während einer Pandemie ständig ändert, ist es notwendig, diese Maßnahme regelmäßig an die aktuelle Situation anzupassen. Dies betrifft auch die Entscheidung für freiwillige oder verpflichtende Tests.

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden?

Testmaßnahmen werden an allen möglichen Orten durchgeführt und spielen eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der aktuellen Lage und der Umsetzung anderer Maßnahmen, wie Quarantäne oder Verbote von Krankenhausbesuchen. Die Umsetzung von Testmaßnahmen war während der Pandemie sehr unterschiedlich. Zu Beginn wurde diese Maßnahme nur von medizinischen Fachkräften im Krankheitsfall angewandt. Mit dem Fortschreiten der Pandemie spielten jedoch auch Selbsttests eine immer größere Rolle, und die Tests konnten von allen Gesellschaftsgruppen in Supermärkten gekauft werden.

Ansatz

Tests sind erforderlich, um die COVID-19-Pandemie zu überwachen. Sie geben Aufschluss über den Reproduktionswert, d. h. die Anzahl der Fälle, die aus einem Fall hervorgehen, und ermöglichen die Ermittlung des Ausmaßes der Übertragung. Einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung der Übertragung durch Tests leisten Bevölkerungsgruppen, bei denen ein hohes Risiko besteht, sich zu infizieren und die Infektion auf gefährdete Personen zu übertragen, z. B. Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen.⁶¹ Es ist jedoch anzumerken, dass die tatsächliche Wirkung von Tests auf die Eindämmung des Virus vor allem im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen zu sehen ist. Tests sind zum Beispiel notwendig, um Menschen zu isolieren (siehe *Quarantäne / Selbstisolierung*), um Infektionsketten zu unterbrechen (siehe *Ermittlung von Kontaktpersonen*) und um Öffnungsmaßnahmen am Ende der Pandemie zu begründen. Daher spielen Tests eine Rolle im Gesamtverlauf und leisten einen durchweg wertvollen Beitrag zur Virusbekämpfung.⁶² Neben ihrem direkten Nutzen für den Gesundheitssektor sind sie wichtig, um die gesamte Gesellschaft bei der Durchsetzung der Selbstisolierung zu unterstützen. Letztlich sind sie auch für organisatorische Zwecke notwendig, da bestehende Maßnahmen je nach Ausbreitung des Virus angepasst und neue Maßnahmen entwickelt werden können.⁶³

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Beschäftigten im Gesundheitswesen nannten die erhöhte Eigenverantwortung durch Selbsttests, die Erkennung vor dem Auftreten von Symptomen und damit eine Verringerung der Prävalenz als positive Ergebnisse dieser Maßnahme. Auf der anderen Seite kritisierten sie die teilweise uneinheitliche gesellschaftliche Durchsetzung der Tests und in einigen Fällen fehlende Informationen darüber, warum umfangreiche Tests notwendig sind.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Möglichst viele Testmaßnahmen umsetzen, aber auf verfügbare Ressourcen, wie Personal und Serum, und die Anzahl der Personen, die einen Test benötigen, achten.
- Höhere und niedrigere Prioritäten in der Proben-sammlung und Testverarbeitung bestimmen, wenn die Kapazität begrenzt ist.
- Tests in Spitzenzeiten kostenlos anbieten und für die private Nutzung zur Verfügung stellen.
- Sich regelmäßig testen.

Zu lassen

- Zu lange mit der Umsetzung dieser Maßnahme warten.
- Die Bedeutung von Tests für selbst-verständlich halten, und wenig darüber informieren.

Testmaßnahmen in der Praxis

Nachdem die Tests zunächst nur im medizinischen Kontext erlaubt waren, haben die meisten **europäischen Länder** ihre Virusüberwachung auf frei verfügbare und käufliche Tests umgestellt, sodass größere Teile der Bevölkerung untersucht werden konnten.⁶⁴

Auch Lösungen wie Test-Drive-Throughs oder Selbsttests an Kiosken haben dazu beigetragen, dass ihre Anwendung zu einer Routinepraxis wird.⁶⁵

Kontext

Isolierung und Quarantäne tragen zum Schutz der Öffentlichkeit bei, indem sie den Kontakt mit Menschen verhindern, die eine ansteckende Krankheit haben oder haben könnten. Das gilt z. B. für Personen, die Kontakt mit infizierten Menschen hatten oder aus Ländern kommen, die als Risikogebiete gelten. Die Isolierung trennt kranke Menschen mit einer ansteckenden Krankheit von denen, die nicht krank sind, während die Quarantäne die Bewegung von Menschen, die einer ansteckenden Krankheit ausgesetzt waren, einschränkt, um zu sehen, ob sie krank werden. Das Wichtigste bei der Umsetzung von Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen ist, sie in Verbindung mit Testmaßnahmen anzuwenden (siehe [Testmaßnahmen](#)). Dies ist notwendig, um eine Infektion zu erkennen und um sicher zu sein, ob eine Quarantäne eingeleitet werden muss.⁶⁶

Die Dauer der Quarantäne und Isolierung hängt von der Infektionskrankheit ab. Bei Sars-CoV-2 betrug sie zunächst etwa 14 Tage ab dem Auftreten der Symptome oder ab einem positiven Test, wenn die Person asymptomatisch ist.⁶⁷ Im Laufe der Epidemie haben einige Länder die Quarantäne- bzw. Selbstisolierungszeiten angepasst und verkürzt, weil sie mehr über die Ausbreitung des Virus wussten, größere Impfkapazitäten hatten und es auch wirtschaftliche Gründe gab.

Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen sind oft vorgeschrieben oder werden unter Hinweis auf die Eigenverantwortung empfohlen. Außerdem gibt es spezifische Anweisungen, wie man sich von den Menschen, mit denen man zusammenlebt, richtig isoliert. Dazu gehört, dass du einen Raum hast, in dem man für die nötige Anzahl von Tagen alleine leben kann, ausreichende Versorgung mit Nahrung und Wasser sowie die Möglichkeit, ein Badezimmer zu benutzen. Wenn man sich in einem Raum mit anderen Haushaltsmitgliedern aufhalten muss, ist es ratsam, Abstand zu halten, eine Maske zu tragen und häufig genutzte Bereiche zu desinfizieren.⁶⁸

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden?

Zielgruppen dieser Maßnahme sind Personen, die positiv getestet wurden, und ihre Kontaktpersonen in der Allgemeinbevölkerung. Quarantäne- und Selbstisolationsmaßnahmen stehen in engem Zusammenhang mit Test- und Kommunikationsmaßnahmen. Anfangs wurden Quarantänen ärztlich verordnet, und nur bestimmte Personen konnten getestet werden. Mit dem Fortschreiten der Pandemie wurden die Tests immer verbreiteter. Die Entscheidung für einen Test und eine mögliche anschließende Quarantäne hing auch davon ab, wie die Gesellschaft die Gefahr wahrnahm und folglich von der Gesundheitskommunikation in den Medien.⁶⁹

Ansatz

Quarantäne und Isolierung sind seit Jahrhunderten wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Diese Maßnahmen reduzieren die Zahl der Neuinfektionen, Todesfälle und die Viruslast und führen so zu einer besseren Kontrolle der Epidemie. Die negativen Folgen, die diese Maßnahmen für die isolierten Personen haben können, sind psychologischer Art: emotionale Störungen, Depressionen, Stress, schlechte Laune, Reizbarkeit und vieles mehr.⁷⁰ Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen können sich auch negativ auf die Wirtschaft auswirken, weil Menschen nicht zur Arbeit gehen können. Sie wirken sich vor allem auf diejenigen aus, die keine Home-Office-Lösungen nutzen können. Ein weiteres Problem ergibt sich auch für die Freiwillige und Hauptamtliche in der Gemeinwesenarbeit, da sie sich oft selbst in Gefahr bringen, wenn sie isolierten Menschen, die Unterstützung brauchen, zur Seite stehen. Für diese Personen sind Präventivmaßnahmen, wie die Verwendung von Schutzausrüstung und das Einhalten der Abstandsregelungen, absolut notwendig (siehe [Prävention](#)).⁷¹

Haupt- und ehrenamtlich im Gemeinwesen Tätige, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, nannten ein erhöhtes Sicherheitsgefühl und eine verzögerte Ausbreitung des Virus als Vorteile, wenn alle infizierten Personen isoliert werden. Andererseits forderten manche Befragte mehr Kontrolle über die Umsetzung und eine kostenlose Lieferung der Tests nach Hause, damit sich die Menschen selbst testen können, bevor sie die Quarantänezeit beenden. Außerdem wurde deutlich, dass die 14-tägige Quarantänezeit für die meisten eindeutig zu lang war. Da die durchschnittliche Inkubationszeit für Sars-CoV-2 jedoch etwa 6 Tage beträgt, ist je nach Virusvariante eine Isolierung von mindestens 10 Tagen erforderlich, um eine Ausbreitung zu verhindern. Schließlich gaben einige Befragte an, dass zu wenig über die Quarantänemaßnahmen und ihre Bedeutung für eine wirksame soziale Durchsetzung kommuniziert wurde.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Die geltenden Quarantänebestimmungen am Wohnsitz überprüfen, damit die Vorschriften eingehalten werden können.
- Während der Quarantäne regelmäßig die Symptome überprüfen und im Falle eines schweren Krankheitsverlaufs schnell reagieren.
- Sich während der Quarantäne von anderen Menschen fernhalten, auch von Mitbewohner:innen, und vorbeugende Maßnahmen praktizieren.
- Räume häufig lüften, wenn Krankheitsviren durch Aerosole in der Luft übertragen werden.

Zu lassen

- Das Haus während der Quarantäne verlassen.
- Sportveranstaltungen oder religiöse Treffen besuchen und öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
- Andere Menschen während der Quarantäne- oder Isolationszeit treffen.

Quarantänemaßnahmen in der Praxis

Ein Beispiel dafür, wie die Quarantäne in der Praxis umgesetzt und wie ihre Durchsetzung überwacht wurde, liefert **Taiwan**: Alle Corona-Verdachtsfälle oder diejenigen, die aus Risikogebieten ins Land kamen, mussten 14 Tage in einer digital überwachten Quarantäneumgebung verbringen. Sie hatten Anspruch auf ein tägliches Taschengeld von 30 Euro und mussten eine Handynummer angeben (oder erhielten ein Handy, wenn sie keines hatten). Anschließend wurde per Funkzellenortung sichergestellt, dass sich die Person tatsächlich am Quarantäneort aufhielt. Außerdem wurde mehrmals täglich angerufen, um zu überprüfen, ob sich die Person in unmittelbarer Nähe des Mobiltelefons aufhielt. Schließlich wurden bei Nichteinhaltung der Regeln Strafbescheide per SMS verschickt, um sicherzustellen, dass die Quarantäne eingehalten wurde.⁷²

MAßNAHMEN IM GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen

Die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen beziehen sich auf das Gesundheits- und Sozialwesen und darauf, wie deren Arbeitsumgebungen angepasst werden mussten, um die Verbreitung von COVID-19 besser kontrollieren zu können. Die Quellen reichen von Studien und Analysen, die in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, bis hin zu anderen wissenschaftlichen und öffentlichen Online-Quellen, wie Posts in sozialen Medien. Darüber hinaus wurde eine Umfrage im Rahmen des STEP_UP-Projekts unter betroffenen Berufsgruppen aus dem Gesundheitssektor genutzt, um positive Ergebnisse der Maßnahmen zu ermitteln und Verbesserungsvorschläge aus erster Hand zu erhalten. Auch die bereits vorgestellten Kommunikations- und Sozialmaßnahmen spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen. Im folgenden Abschnitt werden jedoch spezifische Maßnahmen für den Gesundheitssektor diskutiert.

Ausbrüche neuer oder wiederauftretender Infektionskrankheiten stellen eine besondere Herausforderung und eine Bedrohung für Gesundheitsdienstleister und Helfer:innen an vorderster Front dar. Der Grund dafür ist das begrenzte Verständnis der neu auftretenden Bedrohung und das Vertrauen auf Maßnahmen zur Infektionsprävention und -kontrolle, die möglicherweise nicht alle Übertragungsdynamiken der neu auftretenden Krankheitserreger berücksichtigen. Es war eines der ersten Male in der jüngeren Geschichte, dass Fachkräfte des Gesundheitswesens mit einem Atemwegsvirus konfrontiert wurden, das sich schnell ausbreiten und alle Länder der Welt betreffen konnte. Die Forscher:innen brauchten Zeit, um Daten zu sammeln, die bei der Bekämpfung der Krankheit und der Kontrolle der Ausbrüche helfen und gleichzeitig soziale, wirtschaftliche und psychische Aspekte berücksichtigen. Die Pandemie hat die modernen Gesundheitssysteme vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt, aber auch Innovationen hervorgebracht, die bei der Versorgung ganzer Bevölkerungsgruppen helfen.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen für den Gesundheitssektor umfassen Maßnahmen, die auf der Grundlage früherer Kenntnisse über Atemwegserreger eingeführt und für Sars-CoV-2 angepasst wurden. Einer der ersten entscheidenden Schritte bei der Bewältigung der Epidemie in jedem Land war eine wirksame und gründliche Methode zur Identifizierung und Bestätigung positiver Sars-CoV-2-Fälle und deren Verfolgung (siehe *Ermittlung von Kontaktpersonen*).⁷³

Eine der ersten Maßnahmen, die eingeführt wurden, waren Tests mit der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur Bestätigung des symptomatischen und asymptomatischen Vorhandenseins des Virus (siehe *Testmaßnahmen*). Nach der positiven Identifizierung eines Falles ist eine epidemiologische Anamnese erforderlich, um Kontaktpersonen zu isolieren und die mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen.⁷⁴ Als die Pandemie fortschritt, entwickelten die Forscher:innen schnell und effizient Impfstoffe für COVID-19 (siehe *Impfungen*), die die Landschaft der Pandemie verändern sollten.⁷⁵ Angesichts der hohen menschlichen und wirtschaftlichen Kosten, die mit COVID-19 verbunden sind, ist es wichtiger denn je, medizinische Innovationen schnell zu beschleunigen und zu verbreiten. Die Verantwortlichen im Gesundheitswesen sollten sich überlegen, ob sie ihren Teams die Werkzeuge, Prozesse und Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die sie brauchen, und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Sicherheit der Patient:innen und die Qualität der Versorgung im Mittelpunkt stehen. Eine kurze Liste mit organisatorischen Richtlinien für das Gesundheitswesen findet sich unten.

- Eine Schnellbewertung von Symptomen aufstellen, die mit COVID-19 vereinbar sind
- Pläne für die Sicherheit des Personals in der Patientenversorgung entwickeln, insbesondere in der Geburts- und Wochenbettbetreuung
- Sich darauf vorbereiten, Wahlleistungen oder weniger dringende Leistungen zu streichen oder einzuschränken.
- Einen Vorrat an essenzieller Ausstattung einschließlich Medikamenten anlegen (siehe *Finanzielle Mittel / Subventionen*)
- Pläne für mehr Platz und Personal entwickeln, insbesondere für Krankenstationen und die Intensivpflege, sowie für die Ausbildung von Personal, das neue Aufgaben übernehmen wird
- Sich darauf konzentrieren, die Krankenstationen von COVID-19-frei zu halten (siehe *Einrichtung von Isolierstationen*)
- Maßnahmen gegen die Überlastung von Krankenhäusern entwickeln, wie z. B. die Standardisierung von Aufnahme- und Entlassungskriterien
- Eine effektive Kommunikation planen (siehe *Kommunikationsmaßnahmen*)
- Für Einrichtungen vor Ort:
 - Nach der Prüfung der Personalien und der Messung der Temperatur Patient:innen nacheinander die Einrichtung betreten lassen
 - Einen speziellen Raum einrichten, in dem neue Patient:innen empfangen werden, ohne mit anderen in Kontakt zu kommen
 - Patient:innen möglichst zur vereinbarten Zeit eintreffen lassen und sie nach ihrem Termin oder Eingriff nicht länger in der Einrichtung behalten
 - Beschäftigte nach drei Stunden Arbeit eine einstündige Pause einlegen lassen und dafür sorgen, dass sie nach ihrem Wechsel ihre benutzten Bereiche desinfizieren

Neben dem Gesundheitssektor ist auch das Sozialwesen stark von COVID-19 betroffen. In diesem Sektor werden Millionen von Menschen betreut, die tagtäglich auf die ihnen angebotenen Dienstleistungen angewiesen sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Sozialsektor seine Ressourcen optimal einsetzt und Fachkräfte aus unterschiedlichen Institutionen und Verbänden koordiniert.

Soziale Dienste und Organisationen haben mit der Einführung von Telefon-Hotlines entscheidend zur sozialen und emotionalen Unterstützung von Menschen beigetragen (siehe *Institutionalisierung einer zielgruppenspezifischen Kommunikation*), insbesondere von jenen mit psychischen Problemen, deren Situation sich während der Pandemie verschlimmert hat. Auch das Sozialwesen musste seine Richtlinien und Durchführungsbestimmungen zur Sicherheit von gefährdeten Bevölkerungsgruppen anpassen.

Ältere Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sind einem hohen Risiko ausgesetzt, an Atemwegs- und anderen Krankheitserregern wie SARS-CoV-2 zu erkranken. Ein effektives Programm zur Infektionsprävention und -kontrolle ist entscheidend für den Schutz der Bewohner:innen und des Pflegepersonals. Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen, die mit besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen arbeiten, müssen grundlegende Praktiken zur Infektionsprävention und -kontrolle beibehalten, um die Bewohner:innen und das Gesundheitspersonal vor schweren Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Tod zu schützen.

Während der COVID-19-Krise stand der Sozialsektor vor einer der größten Herausforderungen, da er dringende Bedarfe unter unsicheren Rahmenbedingungen decken musste. Neben den Maßnahmen, die auf den folgenden Seiten im Detail erläutert werden, gibt es allgemeine Richtlinien für ihre Anwendung, die im Einklang mit allen traditionellen evidenzbasierten Medizin- und Infektionskontrollmaßnahmen für diese Einrichtungen umgesetzt werden müssen.

- Besucher:innen von Sozialeinrichtungen vor dem direkten Kontakt eine Erklärung unterschreiben lassen, dass sie kein erhöhtes Fieber oder Atemwegssymptome haben und dass sie ihres Wissens nach nicht mit einer infizierten Person in Kontakt waren
- Die Temperatur von Besucher:innen und Beschäftigten messen, bevor sie die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung betreten
- Am Eingang zu den Räumlichkeiten die BesucherInnen und Beschäftigten die Hände desinfizieren lassen (siehe [Prävention](#))
- Nach der Prüfung der Personalien und der Messung der Temperatur die Personen nacheinander die Einrichtung betreten lassen
- Beschäftigte nach drei Stunden Arbeit eine einstündige Pause einlegen lassen und dafür sorgen, dass sie nach ihrem Wechsel ihre benutzten Bereiche desinfizieren
- Wenn möglich nicht mehr als zwei Beschäftigte in einem Raum arbeiten lassen, um Ansteckungen zu vermeiden
- Besuche in den Haushalten der Klient:innen in Übereinstimmung mit den Richtlinien und unter Verwendung von Schutzausrüstung durchführen
- Häusliche Besuche so kurz wie möglich halten werden und alle Aktivitäten in Einklang mit den Regeln der Einrichtung durchführen
- Mit lokalen Organisationen, Unternehmen oder staatlichen Stellen zusammenarbeiten, um mehr Ressourcen und gezieltere Unterstützung in der Betreuung von schutzbedürftigen Menschen zu erhalten⁷⁶

Events zu Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen im STEP_UP Lernspiel

Event 4

Hilf **Rosa Santos**, das Pflegepersonal zu unterstützen.

Aufstockung des Personals und Schulungsangebote

Event 5

Hilf **Dr. Pedro Jimenez** dabei, unnötige Krankenhausbesuche zu vermeiden.

Einrichtung von Isolierstationen

Event 6

Hilf **Dr. Francis Nelson** dabei, die bestmögliche Strategie zur Ermittlung von Kontaktpersonen zu entwickeln.

Ermittlung von Kontaktpersonen

[KLICKE HIER, UM ZUM STEP_UP SPIEL ZU GELANGEN](#)

Kontext

Die WHO definiert die Ermittlung von Kontaktpersonen als den Prozess der Identifizierung, Bewertung und Behandlung von Menschen, die einer Krankheit ausgesetzt waren, um eine Weiterübertragung zu verhindern. Es handelt sich dabei um eine Methode für Menschen, die potenziell infektiösen Kontakt mit Menschen hatten, die an einer übertragbaren Krankheit leiden. Nachdem eine infizierte Person als positiv bestätigt und isoliert wurde, wird ihr gesamtes soziales Umfeld kontaktiert, um Infektionsketten zu unterbrechen und die Krankheit einzudämmen.⁷⁷

Laut WHO gibt es fünf Schlüsselkomponenten für die Ermittlung von Kontaktpersonen: geschultes Personal, die Unterstützung durch die Öffentlichkeit, gründliche Planung unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten, angemessene Logistik zur Unterstützung der Teams und eine Plattform, auf der Daten in Echtzeit eingegeben, gespeichert und analysiert werden können.⁷⁸ In der Regel sind die Gesundheitsbehörden für die Arbeit mit dieser Plattform verantwortlich; alle Bürgerinnen und Bürger müssen berücksichtigt werden, und vor allem die Aktionszeiträume spielen eine Rolle. Sie orientieren sich vor allem an der Inkubationszeit, da eine Isolierung vor dem Ausbruch der Krankheit die größte Wirkung hat.⁷⁹

Die Ermittlung von Kontaktpersonen funktioniert auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, wo Einzelpersonen getestet werden und größere Ansteckungsketten unterbrochen werden sollen, und auf medizinischer und wissenschaftlicher Ebene, wo auf Grundlage der gesammelten Daten Risikofaktoren und Übertragungswege ermittelt und für weitere Maßnahmen berücksichtigt werden.⁸⁰

Digitale Technologien spielen sowohl auf individueller Ebene als auch auf der Ebene des medizinischen Handelns eine immer wichtigere Rolle. Eine Innovation sind zum Beispiel Tracing-Apps, da sie es jedem ermöglichen, die Kontaktverfolgung zu unterstützen und die Übermittlung von Informationen für die Gesundheitsbehörden zu vereinfachen. Für die medizinische Ebene ist die "syndromische Überwachung" zu nennen: Diese Technologie nutzt Algorithmen und infektiionsbezogene Daten, um die infektiösen Auswirkungen von Massenansammlungen besser zu klassifizieren.⁸¹

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden?

In vielen Ländern wird die Ermittlung von Kontaktpersonen von geschultem Personal wie Ärzt:innen (auch im Ruhestand), Pflegekräften, Apotheker:innen, Medizinstudent:innen, Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens und Freiwilligen durchgeführt. Die Ermittlung von Kontaktpersonen erfolgt hauptsächlich über Telefonanrufe, bei denen die Kontaktperson alle Personen identifiziert werden, mit denen die Person in Kontakt war und die möglicherweise ansteckend sind. Darüber hinaus haben digitale Technologien zunehmend an Bedeutung gewonnen, wie die Tracing-Apps zeigen.⁸²

Ansatz

Die Rückverfolgung von Kontakten hat sich als Schlüsselement zur Kontrolle der Ausbreitung von COVID-19 erwiesen. Es ist wichtig, dass gute Strategien zur Rückverfolgung von Kontakten vorhanden sind. Es müssen zusätzliche Ressourcen investiert werden, um sicherzustellen, dass diese Maßnahme gründlich umgesetzt werden kann. Deshalb sind Testmaßnahmen extrem wichtig. Doch selbst wenn die Länder über die entsprechenden Ressourcen zur Durchführung der Ermittlung von Kontaktpersonen verfügen, sind die wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fallmanagement die Fähigkeit, potenzielle Fälle schnell zu identifizieren, sowie eine angemessene Überwachung und Verwaltung der Kontakte. Die meisten Länder haben sich für einen dezentralen Ansatz auf der Ebene der regionalen bzw. lokalen Gesundheitsbehörden entschieden.⁸³ Durch sie können die Betroffenen auf lokaler Ebene kontaktiert werden. Dieser Ansatz kann jedoch zu geografischen Ungleichgewichten führen, da nicht alle Behörden über die gleichen Arbeitskräfte oder Ressourcen verfügen. Neben den eingesetzten Ressourcen hängt die Wirkung der Ermittlung von Kontaktpersonen auch stark von den verwandten Maßnahmen ab,⁸⁴ wie der Früherkennung von Infektionen in der medizinischen Grundversorgung durch PCR- oder andere Tests (siehe [Testmaßnahmen](#)), eine enge Koordination mit epidemiologischen Überwachungsdiensten und die Einhaltung allgemeiner Isolierungs- (siehe [Quarantäne / Selbstisolierung](#)) und Präventionsmaßnahmen (siehe [Prävention](#)).

Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, nannten ein verbessertes Risikobewusstsein und gezielte Informationen für die vom Virus Betroffenen als positive Ergebnisse der Kontaktverfolgung. Einige Befragte betonten jedoch, dass die Rückverfolgung von Kontakten Infektionsketten nur bei relativ geringen Fallzahlen stoppen kann und bei einer hohen Inzidenz nur begrenzte Wirkung hat. Außerdem wurden die häufig langen Zeiträume für die Rückverfolgung kritisiert. Die Ermittlung von Kontaktpersonen geschieht oft zu langsam, und Infizierte können andere Menschen anstecken, bevor sie von den Gesundheitsbehörden aufgefordert werden, sich selbst zu isolieren. Außerdem kann die obligatorische Isolierung psychische Folgen haben.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Kontaktverfolgung in einer frühen Phase der Pandemie anwenden, da die Wirkung zu diesem Zeitpunkt am größten ist.
- Die lokale Unterstützung durch Vereine, Institutionen und Verbände suchen, was auch wichtig sein kann, um mögliche Versammlungen als Infektionsquelle zu identifizieren.
- Solide Strukturen entwickeln, um die Identifizierungszeit des Virus zu verkürzen.
- Die Ermittlung von Kontaktpersonen in Verbindung mit anderen präventiven und isolierenden Maßnahmen einsetzen; z. B. können Tests und Hygiene in Kombination mit Abstandsregeln dazu führen, dass infizierte Personen und ihre Kontakte früher identifiziert werden.

Zu lassen

- Zu lange mit dem Einsatz dieser Maßnahme warten.
- Nur eine Methode verwenden, um Menschen nach ihren Kontakten zu fragen, wie z.B. Telefonate.

Ermittlung von Kontaktpersonen in der Praxis

Vietnam war im Bereich der Kontaktverfolgung sehr erfolgreich. Das lag zum Teil an der Vielzahl der Methoden. So wurden z. B. neben der telefonischen Kontaktaufnahme auch Standortdaten aus Facebook- oder Instagram-Posts verwendet. Besonders erfolgreich war die persönliche Rückverfolgung von Angesicht zu Angesicht. In Vietnam wurden gezielte Schulungen zur Rückverfolgung angeboten, um die Ressourcen des Gesundheitssystems zu verbessern und die Identifizierungszeit von infizierten Personen zu verkürzen.⁸⁵

Beschreibung

Die Isolierung infizierter Patient:innen in Krankenhäusern hilft, andere Menschen zu schützen. Deshalb sind Isolierstationen in Krankenhäusern ein Schlüsselement. Infizierte Patient:innen werden direkt auf eine separate Station verlegt, die sowohl die anderen Patient:innen als auch das Krankenhauspersonal durch räumliche Trennung schützt. Für die Sicherheit aller sind verschiedene zusätzliche Maßnahmen erforderlich. So werden zum Beispiel Luftreinigungsgeräte an den Decken benötigt, um die Übertragung von Krankheitserregern über die Luft zu verhindern.⁸⁶ Außerdem spielen persönliche Maßnahmen, wie die Verwendung von Schutzausrüstungen durch das Personal, die Einhaltung von Abständen und andere Präventivmaßnahmen (siehe [Prävention](#)) eine wichtige Rolle, um den Erfolg der COVID-19-Stationen zu gewährleisten. Farbige Bodenmarkierungen werden oft verwendet, um die Einhaltung der Abstandsvorschriften zu erleichtern.⁸⁷

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden?

Der Bau von COVID-19 Isolierstationen ist eine politische Entscheidung, die den Krankenhäusern auferlegt wird; Krankenhäuser mit Fieberstationen werden in der Regel zuerst ausgewählt. Die medizinische Versorgung und Pflege werden jedoch nach wie vor vom Gesundheitspersonal geleistet, weshalb persönliche Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und Schutzkleidung eine ebenso wichtige Rolle spielen.

Ansatz

Der Einfluss von Isolierstationen auf die Krankheitseindämmung ist, wie oben erläutert, stark von den zusätzlichen räumlichen oder individuellen Präventionsmaßnahmen abhängig, die in den meisten Fällen obligatorisch sind. Zwar sind Isolierstationen für die Sicherheit der Krankenhausabläufe unverzichtbar, andererseits haben die zusätzlichen Stationen die Arbeitsbelastung der Beschäftigten erheblich erhöht, z. B. durch den ständigen Wechsel der Schutzkleidung. Um den Zeitaufwand für neue Verfahren zu minimieren, kann es sinnvoll sein, das Personal zu schulen (siehe *Aufstockung des Personals und Schulungsangebote*).⁸⁸

Im Gegensatz zu den positiven Effekten in Form der Eindämmung des Virus kann der Aufenthalt in Isolierstationen für die Patienten enormen psychischen Stress verursachen, weil sie oft in Einzelzimmern liegen, keinen Kontakt zu ihren Familien haben, zunehmend verunsichert sind und oft keine psychologische Unterstützung erhalten. Um diese Situation zu verbessern, können z. B. Telefone am Bett zur Verfügung gestellt werden, um das Krankenhauspersonal und das persönliche Umfeld zu erreichen.⁸⁹ Auch Isolierhauben können eine Lösung sein, da sie es ermöglichen, dass sich mehrere Personen in einem Zimmer aufhalten und ständiger Blickkontakt mit dem Krankenhauspersonal und anderen Patient:innen möglich ist.⁹⁰ Gesundheitspersonal, welches im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurde, nannte als positive Ergebnisse eine stark verringerte Ausbreitung des Virus in den Krankenhäusern und ein erhöhtes Maß an Kontrolle und Schutz. Andererseits kritisierten sie, dass die neuen Stationen anfangs möglicherweise zu einer geringeren Qualität der Behandlung in den Krankenhäusern geführt haben.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Das Problem der Einsamkeit berücksichtigen und den Patient:innen über digitale Geräte Unterhaltung und Kontaktmöglichkeiten bieten.
- Die Maßnahme in Verbindung mit anderen Präventions- und Schutzmaßnahmen nutzen und dafür sorgen, dass bestimmte Mitarbeiter:innen immer auf denselben Stationen arbeiten, damit das Virus nicht zwischen ihnen und anderen Kolleg:innen übertragen werden kann.
- Schulungsmöglichkeiten für Fachkräfte fördern, die speziell auf die Arbeit in Isolierstationen vorbereiten (siehe *Aufstockung des Personals und Schulungsangebote*).

Zu lassen

- Zu lange mit der Maßnahme warten und so höhere Infektionszahlen in Kauf nehmen.
- Nicht darauf achten, dass die erhöhte Organisation und Arbeitsbelastung auf Kosten der üblichen Behandlungsmethoden gehen.

Isolierstationen in der Praxis

Isolierstationen sind in vielen Krankenhäusern vorhanden. Unter anderem wurde in China bereits das Prinzip der mobilen Isolierstationen eingeführt, die zu geringen Kosten in Containern oder Zelten eingerichtet werden. Sie dienen auch als Teststationen, und angeschlossene Krankenhäuser können ihre Ressourcen nutzen. Mobile Isolierstationen konnten einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der Pandemie in **China** leisten und die Behandlungsmöglichkeiten erhöhen.⁹¹

Außenbereich einer mobilen Isolierstation im Lei Yue Mun Holiday Park and Village © Jonathan Chan

Kontext

Eines der Hauptprobleme während der Corona-Pandemie war der Personalmangel, der vor allem stationäre Einrichtungen betraf. In dieser Ausnahmesituation wurde deutlich, dass der Personalschlüssel für Pflegeberufe in Krankenhäusern und Einrichtungen der Langzeitpflege zu niedrig war. Die Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen war oft eine Lösung, um die erhöhte Arbeitsbelastung auf Isolierstationen zu bewältigen.⁹² Auch wenn Zeitarbeitsfirmen das Stammpersonal bis zu einem gewissen Grad entlasten können, wird sich das Problem des Personalmangels in Zukunft durch den demografischen Wandel bei Pflegekräften verschärfen.⁹³ In Deutschland gibt es zum Beispiel schon seit einigen Jahren einen anhaltenden Fachkräftemangel, der auch mit einem Mangel an jungen Fachkräften zusammenhängt. Auch wenn die Vereinbarung mit Zeitarbeitsfirmen hilfreich ist, werden langfristig politische Lösungen notwendig sein, wie z. B. eine bessere Entlohnung von Pflegekräften.⁹⁴

In dieser Situation können spezielle Schulungen für das Gesundheitspersonal dazu beitragen, die Arbeitseffektivität zu erhöhen und die Qualität ungewohnter Arbeiten (z. B. auf einer Isolierstation) zu verbessern.⁹⁵ Eine pakistanische Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Schulung von Gesundheitspersonal im Umgang mit der Schutzausrüstung die Ausbreitung einer Krankheit innerhalb eines Krankenhauses deutlich verringert, was auch mit einer veränderten Risikowahrnehmung verbunden ist.⁹⁶

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden?

Die Aufstockung des Personals durch Zeitarbeitsfirmen sowie die Organisation von gezielten Schulungen zur Verwendung von Schutzkleidung oder neuen Organisationsformen liegt in der Verantwortung der Krankenhausleitungen. Solche gezielten Schulungen sollten in der Regel von internen Expert:innen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist die Suche nach neuem Personal auch mit politischen Entscheidungen verbunden, da Personal aus Zeitarbeitsfirmen nicht als Dauerlösung angesehen werden kann. Um die Situation langfristig zu ändern, ist ein politischer Perspektivwechsel gegenüber den Pflegeberufen erforderlich, zum Beispiel im Hinblick auf die Bezahlung.⁹⁷

Ansatz

Die Aufstockung der Arbeitskräfte durch Zeitarbeitsfirmen dient als Entlastungsquelle, um den stark erhöhten Personalbedarf in Pandemie-Situationen zu bewältigen. Das wirkt sich insofern positiv aus, als die Beschäftigten ihre Aufgaben mit weniger Stress und größerer Sorgfalt erledigen können. Auch wenn Zeitalpersonal das Stammpersonal bis zu einem gewissen Grad entlasten kann, ist klar, dass dies die Probleme nicht für immer lösen wird. Außerdem gibt es ein demografisches Problem, vor allem in der Pflege, da viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund ihres Alters ihren Arbeitsplatz verlassen werden.⁹⁸ Das bedeutet, dass das Problem des Personalmangels auf lange Sicht auch politisch gelöst werden muss. Verbände und Gewerkschaften fordern vor allem eine Aufwertung des Images und bessere Löhne, um künftige Generationen von Arbeitskräften zu motivieren.⁹⁹

Um dem Personalmangel zu begegnen, ist ein weiterer Ansatz nötig, der vorsieht, die vorhandenen Arbeitskräfte durch spezielle Schulungen auf die veränderten Umstände vorzubereiten und ihre Effizienz und Arbeitsfähigkeit zu erhöhen.¹⁰⁰ Dieser Ansatz bietet viele Vorteile, wie z. B. ein geringeres Stressniveau und ein klares Verständnis der anzuwendenden Maßnahmen und Verfahren. Schulungen können auch zu einer verbesserten Risikowahrnehmung der Beschäftigten führen und nachweislich die Übertragung von Krankheiten in Einrichtungen verringern.¹⁰¹ Bei der Durchführung von Schulungsprogrammen ist es ratsam, eine Mischung aus Online- und Präsenzs Schulungen zu verwenden, wobei Einführungsvideos und Texte das praktische Lernen beschleunigen.¹⁰²

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Beschäftigten im Gesundheitswesen bestätigten Verbesserung in der Prävention von Ansteckungen, ein größeres Risikobewusstsein und eine bessere Arbeitsleistung als Vorteile der Schulung.

Empfehlungen für Lernende

Zu tun

- Beschäftigte im Gesundheitswesen zu Beginn einer Pandemie schulen, um sie angemessen auf die Besonderheiten der Krankheit vorzubereiten und ein sorgfältigeres Vorgehen zu gewährleisten
- Schulungen anbieten, die zusätzlich zu den praktischen Trainingseinheiten Online-Tools wie Videos oder Checklisten enthalten, um die Wissensaufnahme zu fördern und die Informationen auch im Nachhinein zugänglich zu machen
- Das Wissen des Personals durch Schulungen aktualisieren, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Übertragung der Krankheit bekannt werden

Aufstockung des Personals in der Praxis

Portugal: Um mehr Personal für die Prävention, Eindämmung und Abschwächung der COVID-19-Pandemie und die Behandlung der Patient:innen zur Verfügung zu haben, genehmigte die Regierung die Einstellung von Arbeitnehmern mit viermonatigen Zeitverträgen ab März 2020.¹⁰³

POLITISCHE MAßNAHMEN

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Politische Maßnahmen

Dieses letzte Kapitel konzentriert sich auf die Beschreibung politischer Maßnahmen zur Bewältigung von Pandemiesituationen. Die Maßnahmen wurden von mehr als 500 Forscher:innen zusammengetragen und der CoronaNet-Datenbank zur Reaktionen der Regierungen in 195 Ländern entnommen. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung enthielt diese Datenbank mehr als 60.000 Einträge und war damit die umfassendste und detaillierteste Dokumentation von Regierungsmaßnahmen auf der ganzen Welt. Im folgenden Kapitel werden politische Maßnahmen mit Beispielen aus europäischen Ländern und Israel sowie auf europäischer Ebene vorgestellt. In vielen Fällen handelt es sich dabei entweder um bewährte Verfahren oder um besonders interessante Aspekte einer Maßnahme.

Eine der wichtigsten Lehren aus der jüngsten COVID-19-Pandemie ist, dass Vorsorge der Schlüssel ist. Länder in Regionen wie Südasien und Westafrika, in denen es in den vergangenen Jahrzehnten eine beträchtliche Anzahl von SARS-CoV- oder Ebola-Fällen gab, scheinen besser auf spezifische Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensanforderungen vorbereitet gewesen zu sein als Europa.¹⁰⁴ Auf dieser Grundlage werden im folgenden Kapitel einige politische Maßnahmen vorgestellt, die unabhängig von der übertragbaren Krankheit angewandt werden können. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, aus der Vergangenheit und aus anderen Ländern zu lernen und so zu versuchen, die Reaktionen in der Zukunft zu verbessern.

Events zu politischen Maßnahmen im STEP_UP Lernspiel

Event 1

Hilf Gesundheitsministerin **Britta Johnson** bei der Entscheidung über Regeln zur Abriegelung oder zur Bildung einer Taskforce, da das Land isoliert werden sollte.

Aufbau einer
Taskforce

Lockdown

Event 13

Hilf **Britta Johnson** dabei, die Einhaltung der Verbote von Massenversammlungen durchzusetzen.

Einschränkungen des
öffentlichen Lebens

Event 18

Hilf **Dr. Francis Nelson** bei der Organisation einer Impfkampagne und bei der Auswahl der zu impfenden Gruppen.

Finanzielle Mittel /
Subventionen

Impfungen

[KLICKE HIER, UM ZUM STEP_UP SPIEL ZU GELANGEN](#)

Politische Maßnahmen

Aufbau einer Taskforce

Kontext

Taskforces werden in kritischen Situationen eingesetzt, um das Fachwissen in einer einzigen Stelle zu bündeln. Ihre Aufgabe ist es: a) Empfehlungen für Maßnahmen zur Untersuchung der Krise und zur Beseitigung ihrer Ursachen zu erarbeiten, b) die Koordination des Krisenmanagements zu übernehmen und c) die Entwicklungen an die Krisenstäbe zu kommunizieren. Diese Maßnahme kann durch die Übertragung neuer Befugnisse an eine bestehende Regierungsstelle oder durch die Einrichtung eines neuen Gremiums umgesetzt werden.

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden?

Die Einrichtung von Taskforces ist nicht an eine Pandemie gebunden. Eine Taskforce hat keine bestimmte Zielgruppe, sondern konzentriert sich auf die Erfüllung bestimmter Aufgaben, für die sie eingerichtet wurde. Eine Taskforce kann von politischen Organen, aber auch in Organisationen oder Vereinen eingerichtet werden, um in Notfällen die bestmöglichen Lösungen zu finden.

Ansatz

Taskforces, die sich aus Experten aus allen relevanten Bereichen zusammensetzen, können effektiver an Lösungen für kritische Situationen arbeiten, als wenn diese Aufgaben dezentral von mehreren Institutionen wahrgenommen werden. Ihre Arbeit kann sich auf alle mit der Krise verbundenen Bereiche auswirken. Institutionsübergreifende Taskforces konzentrieren sich meist auf Koordinierungs-, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und nicht auf das Krisenmanagement.

Aufbau einer Taskforce in der Praxis

Am 10. September 2020 riefen die **WHO** und die **Europäische Kommission** den „Facilitation Council“ ins Leben, um die globale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Coronavirus zu stärken. Ziel ist es, die Entwicklung und den Einsatz von Impfstoffen, Tests und Behandlungen gegen COVID-19 zu fördern und die Gesundheitssysteme zu verbessern.¹⁰⁵

Kontext

Vorbeugung und medizinische Behandlung bei jeder Pandemie am wichtigsten. Öffentliche und private Finanzmittel können für die Beschaffung dringend benötigter Schutzvorrichtungen, Impfstoffe (siehe *Impfungen*), etc. eingesetzt werden. Auch durch die Förderung von Forschungsarbeiten kann der Krankheit und ihren Auswirkungen begegnet werden. Zu den Gesundheitsressourcen gehören u.a. Masken, Händedesinfektionsmittel, persönliche Schutzausrüstungen, Test-Kits, Beatmungsgeräte, Medikamente, Impfstoffe, sonstiges Gesundheitsmaterial, Ärzt:innen, Krankenschwestern und -pfleger, freiwillige Helfer:innen, Krankenversicherungen, Forschungseinrichtungen, öffentliche Testeinrichtungen, provisorische medizinische Zentren oder sonstige Gesundheitsinfrastruktur.

Neben Investitionen in das Gesundheitswesen spielten in vielen Ländern auch Ausgleichszahlungen für Menschen eine Rolle, die aufgrund von Einschränkungen im öffentlichen oder unternehmerischen Sektor nicht arbeiten gehen konnten oder ihre Betriebe schließen mussten. In diesem Zusammenhang waren die europäischen Unterstützungszahlungen eine große Hilfe. Nach der Coronavirus-Pandemie investierte die Europäische Kommission in SURE-Darlehen, um die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung der höheren öffentlichen Ausgaben zu unterstützen. Diese Darlehen tragen insbesondere zur Deckung der Kosten bei, die direkt mit der Finanzierung nationaler Kurzarbeitsprogramme und anderer ähnlicher Maßnahmen verbunden sind. Der Rat der Europäischen Union genehmigte im Rahmen von SURE finanzielle Unterstützung in Höhe von 94,3 Mrd. € für 19 EU-Mitgliedstaaten.¹⁰⁶

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden?

Die Bereitstellung von Gesundheitsressourcen ist nicht an bestimmte Pandemien gebunden. Die Entscheidung über die Bereitstellung von Mitteln ist jedoch meist eine politische Entscheidung. Neben den Regierungen können auch Organisationen oder Einzelpersonen die Bürger:innen durch Investitionen und Spenden unterstützen. Zielgruppen sind medizinische Einrichtungen und Berufsgruppen, Patient:innen, Menschen, die nicht arbeiten können, Unternehmer:innen und die breite Öffentlichkeit.

Ansatz

Die Bereitstellung von Gesundheitsressourcen führt zu erweiterten Möglichkeiten, Krankheiten zu verhindern und Patient:innen zu behandeln. Im Idealfall sollten sie zu einer Lockerung der Beschränkungen und Vorschriften in Wirtschaft, Gesellschaft und in persönlichen Beziehungen führen, da die Gesundheitssysteme dann über genügend Kapazitäten verfügen, um mit hohen Infektionsraten fertig zu werden.

Finanzielle Subventionen für Unternehmen und Beschäftigte in Zeiten von Einschränkungen haben ebenfalls einen wichtigen Einfluss. Sie können entscheidend dafür sein, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit und die Beschäftigungszahlen eines Landes auch nach der Krise zu erhalten und zu verhindern, dass es in eine Rezession gerät.

Investitionen in Gesundheitsressourcen in der Praxis

Ein Beispiel für Investitionen in Gesundheitsressourcen findet sich in **Kroatien**: Ab dem 20. März 2020 wurden in der Konzerthalle Arena in Zagreb Krankenhausbetten für Patient:innen ohne schweren Krankheitsverlauf aufgestellt. Ihre Verlegung wurde organisiert, als Krankenhausbetten für Coronavirus-Patienten freigemacht werden mussten.¹⁰⁷

Beschreibung

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden in zahlreichen Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt Maßnahmen ergriffen, die umgangssprachlich als Lockdowns bezeichnet werden. Lockdowns werden bis auf wenige Ausnahmen allgemein als Anordnung, zu Hause zu bleiben, verstanden. Im April 2020 galt dies in irgendeiner Form für etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Mehr als 3,9 Milliarden Menschen in mehr als 90 Ländern oder Gebieten wurden von ihren Regierungen aufgefordert oder angewiesen, zu Hause zu bleiben. Obwohl ähnliche Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung schon seit Hunderten von Jahren angewandt werden, gilt das Ausmaß in den 2020er Jahren als beispiellos.¹⁰⁸ Ein Lockdown umfasst fast alle Lebensbereiche und schränkt viele verschiedene Bereiche und Organisationen wie Unternehmen, Schulen, öffentliche Dienste oder Ämter ein (siehe *Einschränkungen des öffentlichen Lebens*).

Auch in Ländern wie den USA, Frankreich, den Niederlanden und Argentinien wurden häufig nächtliche Ausgangssperren als milde Form der Abriegelung verhängt. Man ging davon aus, dass nächtliche Ausgangssperren die Zahl der Treffen reduzieren und die Ausbreitung des Virus verlangsamen würden. Die öffentliche Debatte über nächtliche Ausgangssperren ist jedoch hitzig. Sie werden als starker staatlicher Eingriff in die Bürgerrechte angesehen, wobei eine positive Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit erst noch bewiesen werden muss. Erste Studienergebnisse deuten darauf hin, dass nächtliche Ausgangssperren keine wirksame Maßnahme sind, um die Übertragung des Virus einzudämmen, wenn bereits verschiedene andere Interventionsmaßnahmen verhängt wurden.¹⁰⁹

Von wem und wo kann die Maßnahme werden?

Lockdowns sind politische Zwangsmaßnahmen, die sinnvoll sein können, wenn lebensbedrohliche Krankheitserreger über Aerosole in der Luft verbreitet werden. Zielgruppen sind die Allgemeinheit, aber auch Menschen eines bestimmten Alters oder mit bestimmten Vorerkrankungen können durch diese Art von Maßnahme gezielt angesprochen werden.

Ansatz

Obwohl Lockdowns die Ausbreitung von COVID-19 wirksam eindämmen, gehören zu ihren Nebeneffekten auch die Zunahme psychischer Probleme, der Konkurs von Unternehmen und der Verlust von Arbeitsplätzen und Einkünften. In einem Bericht vom April 2020 warnte UN Women, dass die Lockdowns im Zuge der Pandemie die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern verschärfen und zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt geführt haben.¹¹⁰ Lockdowns wirken sich auf alle Lebensbereiche aus: auf die Wirtschaft, auf kulturelle Aktivitäten und auf das Wohlbefinden des Einzelnen. Gefährdete Bevölkerungsgruppen sind besonders hart betroffen, z. B. Heimbewohner:innen, die ihre Familie und Freunde nicht treffen dürfen, oder Geflüchtete, die als erste von einem angespannten Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden.

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Kommunalbediensteten gaben an, dass das positive Ergebnis der Lockdowns darin bestand, dass die Ausbreitung des Virus gestoppt wurde. Andererseits schlugen sie vor, dass der Wert eines Lockdowns klarer kommuniziert werden sollte, um Kritik zu vermeiden. Außerdem meinten die Befragten, dass mehr Kontrollen, vor allem in ländlichen Gebieten, ratsam wären, um diese Maßnahme besser durchzusetzen.

Lockdowns in der Praxis

Spanien: Am 14. März 2020 gab die spanische Regierung bekannt, dass die gesamte Bevölkerung des Landes (rund 47 Millionen) zu Hause bleiben musste, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Die Bürger:innen durften ihre Häuser nur noch verlassen, um Lebensmittel und Medikamente zu kaufen, Banken und Krankenhäuser aufzusuchen, sich um pflegebedürftige Personen zu kümmern und ihre Hunde auszuführen. Außerdem durften sie sich nur ohne Begleitung auf der Straße bewegen, und obwohl sie zur Arbeit gehen konnten, waren die meisten Arbeitsplätze für die Öffentlichkeit geschlossen. Ab dem 2. Mai 2020 regelten feste Zeitpläne das Verlassen der Wohnung für nicht unbedingt notwendige körperliche Aktivitäten. Menschen mit Betreuungsbedarf und Menschen ab 70 Jahren konnten zwischen 19 und 20 Uhr in Begleitung einer Person ausgehen. Der Ausflug musste innerhalb eines Kilometers um die Wohnung herum stattfinden, mit einem Abstand von 2 Metern zu anderen Menschen. Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren konnten sich einmal täglich zwischen 6 und 10 Uhr oder zwischen 20 und 23 Uhr sportlich betätigen. In Dörfern mit weniger als 5.000 Einwohnern galten die unterschiedlichen Zeitrahmen nicht, und die Menschen konnten zwischen 6 und 23 Uhr die Wohnung verlassen.¹¹¹

Niederlande: Am 15. März 2020 riefen die Niederlande ihre Bevölkerung dazu auf, ihre Häuser nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Ausnahmen bestanden beim Einkaufen oder wenn die Erwerbsarbeit nicht digital erledigt werden konnte. Ab dem 24. März wurden die Maßnahmen verschärft und nicht lebensnotwendige Geschäfte wie Casinos, Spielhallen oder Campingplätze wurden geschlossen, es sei denn, sie konnten das durchgängige Einhalten eines Abstands garantieren.¹¹² Ab dem 31. März wurden die Regeln weiter verschärft, woraufhin alle öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Theater und Sportvereine geschlossen wurden und das Land komplett abgeriegelt wurde.¹¹³

Beschreibung

Bei Lockdowns kommt es häufig zu Schließungen von Unternehmen, Schulen oder öffentlichen Einrichtungen und Diensten. Außerdem sind diese Einschränkungen in der Regel mit Beschränkungen für Versammlungen verbunden. Alle diese Schließungen haben den Zweck, die Übertragung eines Virus einzudämmen.

Bei Maßnahmen zur Regulierung von Unternehmen wird in der Regel zwischen systemrelevanten und nicht systemrelevanten Unternehmen unterschieden. Entsprechende Maßnahmen wurden u. a. für Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Körperpflegegeschäfte (z. B. Friseursalons), das Baugewerbe, Telekommunikations- und Informationsdienste, Bergbau und Steinbrüche, Lagerhaltung und Hilfstätigkeiten für den Transport entwickelt. Unternehmen, die geöffnet bleiben, müssen in der Regel Präventivmaßnahmen anwenden, wie z. B. eine Höchstzahl von Kunden, Mindestabstände zwischen Personen, das Angebot von Desinfektionsmitteln und das Tragen von Masken.

Zu den Schulen, die geschlossen oder reguliert wurden, gehörten Vorschulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen, Grundschulen und weiterführende Schulen. Unterricht zu Hause und abwechselnder Online- und Vor-Ort-Unterricht für kleinere Schülergruppen können neben anderen Alternativen das Lernen ergänzen. Die Anschaffung von Geräten zur Luftreinigung wird empfohlen.

Die Regelung der Funktionen von Behörden oder Regierungen kann sich auf die Ausstellung oder Bearbeitung von Dokumenten, auf Regierungssitzungen, einschließlich der Aussetzung der parlamentarischen Arbeit, auf die Arbeitszeiten von Ämtern oder den Arbeitsplatz der Bediensteten beziehen. Zu den öffentlichen Diensten, die Vorschriften unterliegen, gehören unter anderem Bibliotheken, Museen, Galerien, Parks, Campingplätze, Strände und die Abfallwirtschaft.

Zu den Beschränkungen von Massenversammlungen kann die Absage oder Verschiebung von jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen oder kommerziellen Events gehören, oder die Reduzierung der Anzahl von Gefängnisinsass:innen durch vorzeitige Entlassung.

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden?

Die meisten Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens werden von den Regierungen verhängt. Sie sollen die Ausbreitung von Krankheiten verlangsamen und reduzieren. Die Zielgruppe ist die gesamte Gesellschaft, von Berufstätigen bis hin zu Schülern und Studenten.

Ansatz

Durch die oben genannten Beschränkungen wird der Kontakt in öffentlichen und privaten Räumen verhindert und so die Ausbreitung des Virus eingedämmt. Allerdings unterscheiden sich die Beschränkungen stark in ihren sozialen Auswirkungen.

Zum Beispiel können einige behördliche Funktionen leicht auf digitale Verfahren übertragen werden, aber andererseits bedeutet die Einschränkung von Dienstleistungen Härten für Bevölkerungsgruppen, die auf sie angewiesen sind.

Schulische Einschränkungen stellen eine große emotionale Belastung für Kinder und Jugendliche dar, weil sie auf die Gesellschaft anderer Schüler:innen verzichten müssen. Sie sind auch eine Belastung für Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten und gleichzeitig von zu Hause ausarbeiten müssen. Schließungen und behördliche Maßnahmen schränken die Ausbreitung des Virus ein, können aber für Kinder und Jugendliche emotional anstrengend und für Eltern geistig und körperlich erschöpfend sein.

Einschränkungen für Unternehmen wirken sich auf die Gesellschaft aus, weil sie Unternehmer:innen verunsichern und zu Engpässen bei bestimmten Produkten und Dienstleistungen für die Kund:innen führen können. Daher beinhalten politische Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen oft auch finanzielle Unterstützung für Unternehmer:innen, Selbstständige und Arbeitnehmer:innen in den betroffenen Wirtschaftsräumen. Die Europäische Kommission hat in SURE-Darlehen investiert, die die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, die plötzlich höheren öffentlichen Ausgaben zum Erhalt von Arbeitsplätzen zu bewältigen.

Beschränkungen von Massenversammlungen können bei Pandemien sinnvoll sein, bei denen sich Viren über Aerosole verbreiten, wofür die Ansammlung vieler Menschen besonders gute Voraussetzungen bietet (nicht AIDS oder Ebola). Beschränkungen für Massenversammlungen wirken sich vor allem auf Freizeitaktivitäten aus.

Beschränkungsmaßnahmen in der Praxis

Kroatien: Am 19. März 2020 hat die kroatische Regierung die Schließung von Bibliotheken, Museen und Galerien angeordnet, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Außerdem verpflichtete die Regierung die Unternehmen, die Arbeit nach Möglichkeit von zu Hause aus zu organisieren und Treffen und Reisen in andere Länder abzusagen.

Deutschland: Am 20. April 2020 ordnete die niedersächsische Landesregierung an, dass für Kinder, deren Eltern in kritischen Infrastrukturen arbeiten, Vorschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bereitgestellt werden müssen. Dies galt für Beschäftigte im medizinischen Bereich, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst, Polizist:innen, Feuerwehrleute sowie Beschäftigte in der Notfallhilfe und im Strafvollzug. Diese Sondermaßnahme umfasste auch Kinder von Menschen, die von schweren Härten betroffen sind, z. B. von drohender Entlassung und erheblichen Einkommensverlusten.¹¹⁴

Kontext

Impfungen sind eine einfache, sichere und wirksame Methode, um Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen vor Infektionskrankheiten zu schützen, bevor sie mit ihnen in Kontakt kommen. Impfstoffe helfen dabei, das Immunsystem zu aktivieren, indem sie Antikörper bilden, als ob man tatsächlich einer Krankheit ausgesetzt wäre. Danach ist bei einer Krankheit die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Symptome mild sind oder gar nicht auftreten. Impfstoffe werden mit verschiedenen Verfahren hergestellt. Sie können abgeschwächte oder veränderte Lebendviren, inaktivierte oder abgetötete Organismen oder Viren, inaktivierte Toxine oder lediglich Segmente der Krankheitserreger enthalten.

Es gibt Impfstoffe für zahlreiche Krankheiten, und die heute angewandten Routineimpfungen haben Krankheiten, Todesfälle und die Verbreitung von Krankheiten weltweit deutlich reduziert. Einige Beispiele für Krankheiten, gegen die es einen Impfstoff gibt, sind Diphtherie, Grippe, Hepatitis A, Hepatitis B, Herpes zoster, HPV, Masern, Mumps, Keuchhusten, Pneumokokken, Polio, Rotavirus, Röteln, Tetanus und Windpocken.

Eine Impfung ist die Verabreichung einer Substanz an eine Person und birgt daher auch einige potenzielle Risiken. Diese Risiken sind jedoch sehr gering und liegen weit unter denjenigen einer Erkrankung. Zumindest einer der Impfstoffe gegen COVID-19 ist derzeit für Menschen über 12 Jahren zugelassen, während die anderen ab 18 Jahren empfohlen werden. Regierungen auf der ganzen Welt appellieren an die Bürger:innen, sich impfen zu lassen, um die Ausbreitung der Krankheit und die Folgen für die Menschen und die Gesundheitssysteme einzudämmen.¹¹⁵

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden?

Obwohl die Impfung im Wesentlichen eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit ist, wird sie in diesem Bericht als politische Maßnahme eingestuft. Das liegt daran, dass die Entscheidung für eine Impfung auf dem politischen Willen beruht, sie durchzusetzen und Impfstoffe, Spritzen etc. zu kaufen. Wenn jedoch genügend Impfdosen zur Verfügung stehen, wird die Impfung zu einer gesellschaftlichen Maßnahme, denn jeder kann mit nur einem Nadelstich zur Krankheitsbekämpfung beitragen.

Ansatz

Bisherige Studien haben gezeigt, dass die Impfstoffe, die in den meisten Teilen der Welt zugelassen sind, wirksam vor symptomatischen, im Labor bestätigten Krankheiten schützen. In großen klinischen Versuchen, in denen Menschen die Impfstoffe verabreicht wurden, haben alle Substanzen sehr gut funktioniert, um Menschen davor zu schützen, an COVID-19 zu erkranken. Trotzdem bleibt es wichtig, alle empfohlenen Dosen der Impfstoffe in Anspruch zu nehmen, um einen längerfristigen Schutz zu erhalten. Alle in der Europäischen Union zugelassenen COVID-19-Impfstoffe sind hochwirksam bei der Vorbeugung von schwerwiegenden Folgen wie Krankenhausaufenthalten, Einweisungen in die Intensivstation, schweren Erkrankungen und Todesfällen.

Was die Auswirkungen betrifft, so haben Impfprogramme zu jedem Zeitpunkt eindeutige direkte Kosten. Zu diesen Kosten gehören der Kauf des Impfstoffs und die Bereitstellung des Personal (siehe *Finanzielle Mittel / Subventionen*). Die Verringerung der Morbidität und Mortalität, die mit erfolgreichen Impfprogrammen verbunden ist, hat jedoch durch eine Kombination aus direktem und indirektem Schutz zu einer Verringerung der Inzidenz von Krankheiten und der damit verbundenen Behandlungen und Gesundheitskosten geführt.¹¹⁶

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Kommunalbediensteten gaben als positives Ergebnis an, dass die Impfung einen Ausweg aus den Lockdowns bietet. Andererseits erklärten sie, dass bei künftigen Pandemien eine bessere Kommunikation (siehe *Kommunikationsmaßnahmen*) notwendig ist, um die Impfraten zu erhöhen. Andere Befragte sprachen sich sogar für eine Impfpflicht aus, was jedoch das Autonomiegefühl der Bürger:innen gefährden kann.

Impfmaßnahmen in der Praxis

Israel startete seine COVID-19-Impfkampagne am 20. Dezember 2020, aber die Vorbereitungen dafür begannen schon Monate vorher. Im Laufe des Jahres 2020 hat Israel mit mehreren Pharmaunternehmen, die bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs führend sind, Verträge über den Kauf von Impfstoffen abgeschlossen. In Israel werden die Menschen per SMS benachrichtigt, dass sie geimpft werden können. Alternativ können sie auch einfach zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin gehen und sofort sehen, ob sie berechtigt sind oder nicht. Israel hatte die schnellsten Impfstoffeinführungen, was zu zahlreichen positiven Ergebnissen beigetragen hat.¹¹⁷

Portugal: Mit 94,5 % der Bevölkerung, die aktuell mindestens eine Impfdosis erhalten haben, ist Portugal eines der europäischen Länder mit der effektivsten Impfkampagne.¹¹⁸ Um Vertrauen in Impfungen zu schaffen, rekrutierte die portugiesische Generaldirektion für Gesundheit 5000 Mikro-Influencer:innen, deren Informationen als vertrauenswürdig galten. Dieser persönliche Ansatz hat dazu beigetragen, frühzeitig Zweifel zu zerstreuen.¹¹⁹

Schlussfolgerungen und Ausblick

Auf Pandemien vorbereitet zu sein und zu bleiben, ist für die Politik jedes Landes eine wichtige Aufgabe. Der Ausbruch von COVID-19 hat viele europäische Länder unvorbereitet getroffen. Im März 2020, als erfahrenere Länder bereits wirksame Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ergriffen hatten, schüttelten sich die europäischen Gesundheitsminister bei ihren Treffen noch immer die Hände, und der Präsident eines nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit erklärte, dass "das Virus sich nicht sehr weit in der Welt verbreiten wird".¹²⁰ Damals ging man davon aus, dass wirksame Maßnahmen ein besonderes Merkmal autoritärer Regime wie China, Singapur oder Vietnam sind, in denen Massentests zur Identifizierung und Trennung infizierter Personen oder elektronische Überwachung angewandt wurden. Aber auch andere Länder wie Neuseeland und Australien haben wirksame Maßnahmen mit lokal begrenzten Lockdowns und drastischen Strafen bei Verstößen eingeführt. Auch wenn für den Erfolg dieser Beispiele bestimmte Rahmenbedingungen eine Rolle spielten (z. B. geringe Bevölkerungsdichte, Leben auf einer Insel oder frühere Pandemien), ist es dennoch wichtig zu verstehen, wie man aus ihnen lernen kann.

In diesem Zusammenhang sollte es ein Ziel für die Zukunft sein, besser auf Krankheitsausbrüche vorbereitet zu sein. Unter anderem stellt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten nützliche Informationen und praktische Instrumente für die Pandemievorsorge zur Verfügung. Es geht um einen sektorübergreifenden Ansatz über längere Zeiträume und einen kontinuierlichen Prozess, der auf mehreren Schlüsselementen beruht:

- Pandemievorbereitung, -reaktion und -bewertung sollten auf allgemeinen Bereitschaftsstrukturen und -mechanismen sowie Plänen für das Krisen- und Notfallmanagement aufbauen.
- Die Pandemievorsorge sollte so weit wie möglich darauf abzielen, bestehende Systeme zu stärken, anstatt neue zu entwickeln, insbesondere die Komponenten der nationalen Programme zur Prävention und Bekämpfung der saisonalen Grippe.
- Für alle Aspekte der Pandemievorbereitung und -bekämpfung müssen angemessene Ressourcen bereitgestellt werden.
- Die Reaktion auf eine Pandemie erfordert, dass für den Gesundheitssektor und alle anderen Sektoren, die von einer Pandemie betroffen sein könnten, Pläne zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Lebens entwickelt werden, um die Aufrechterhaltung der Kapazitäten während einer Pandemie sicherzustellen.
- Die Reaktion auf eine Pandemie muss evidenzbasiert und der Bedrohung angemessen sein. Die Planung sollte Pandemien unterschiedlichen Schweregrades berücksichtigen, während die faktische Reaktion auf den Umständen beruhen muss, die durch nationale und globale Risikobewertungen ermittelt werden.
- Nicht alle Länder werden in der Lage sein, zur globalen Risikobewertung beizutragen oder Bewertungen, wie die der Wirksamkeit von Impfstoffen, durchzuführen. Sie müssen jedoch alle in der Lage sein, auf die von der WHO, dem ECDC und anderen Ländern oder Quellen bereitgestellten Daten zur Risikobewertung zuzugreifen und sie zu interpretieren.
- In Zukunft werden daher Länder mit größeren finanziellen Ressourcen in der Verantwortung stehen, mit Informationen und Gesundheitsmitteln wie Masken oder Impfstoffen zu helfen. Die Unterstützung anderer Regierungen und eine internationalere Herangehensweise an solche globalen Probleme sollten bei künftigen Pandemien Priorität haben.¹²¹

Die oben erwähnten Schlüsselemente sind auch in der Grafik auf der nächsten Seite zu sehen. Um die Arbeit an der Pandemievorsorge zu erleichtern, stellt das ECDC auch hilfreiche Informationen und Leitlinien zur Verfügung, z. B. eine Liste nationaler Pandemievorsorgepläne, einen Leitfaden für die Überarbeitung nationaler Vorsorgepläne, ein Bewertungsinstrument für Influenzapandemievorsorgepläne und nationale Beispiele für die Betriebskontinuitätsplanung.

Schlüsselemente des Pandemiebereitschaftsplanungskreises.
 Quelle: [Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten](#)

Insgesamt ist es unabhängig vom jeweiligen Kontext äußerst wichtig, dass jedes Land seine Ansätze bewertet, ihre Auswirkungen beurteilt und auf künftige Pandemien, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten werden, vorbereitet ist. Dieses Handbuch soll dazu beitragen, mögliche Praktiken zur Eindämmung übertragbarer Krankheiten in der Zukunft frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls schneller, effektiver und gezielter umzusetzen. Es stellt keineswegs alle in der Realität angewandten Maßnahmen vor, weil dies schlichtweg seinen Rahmen sprengen würde. Dennoch können diese Informationen verschiedenen Zielgruppen helfen, mögliche Richtlinien und Praktiken zu verstehen. Außerdem ist zu beachten, dass es sich bei den hier beschriebenen Maßnahmen und Richtlinien um Empfehlungen handelt, die oft nicht eindeutig als positiv oder negativ zu bewerten sind. Deshalb müssen die vorgeschlagenen Maßnahmen immer unter dem Aspekt der Prävention und der Bandbreite der Auswirkungen, die sie auf die Gesellschaft haben könnten, betrachtet werden. Weiterhin soll darauf hingewiesen werden, dass es keine Allzweckwaffe gegen Pandemien gibt und dass in vielen Fällen ein Kompromiss zwischen Viruseindämmung, gesellschaftlicher Zufriedenheit und Bürgerrechten gefunden werden muss.

Projektergebnisse

Thematische Berichte

Die thematischen STEP_UP-Berichte beleuchteten verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Vireneindämmung und möglichen Maßnahmen. Die Inhalte der thematischen Berichte waren eine der Hauptquellen für dieses Handbuch.

Virtuelle Bibliothek der Pandemiemaßnahmen

Zu Beginn des Projekts sammelten alle teilnehmenden Partner Maßnahmen, Lösungsansätze oder praktische Beispiele für die politische Umsetzung im Themenbereich ihrer nationalen Berichte. Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine Datenbank mit mehr als 200 Einträgen, die auf der Website unter der **STEP_UP-Bibliothek** zu finden ist. Mögliche politische Umsetzungen und Praktiken können nach Land, Bereich und potenziellen Ergebnissen gefiltert werden und stellen so ein interessantes Instrument für Entscheidungsträger dar, um Ideen und mögliche Lösungen aus der Praxis zu finden.

Umfrage zur Meinung der Zielgruppen zu Corona-Maßnahmen

Ziel der STEP_UP-Umfrage war es, mehr über die Perspektiven und beruflichen Erfahrungen der Menschen zu erfahren, die mit dem COVID-19-Ausbruch zu tun hatten. Die bei der Recherche gesammelten Pandemiemaßnahmen und die nationalen Berichte wurden direkt von Nutzer:innen und Betroffenen bewertet, um Mängel und mögliche Verbesserungen zu ermitteln. Insgesamt wurden Empfehlungen und Kritik zu 18 verschiedenen Maßnahmen gegen das Virus gesammelt. 133 Personen beantworteten die Umfrage, die unter [diesem Link](#) abgerufen werden kann.

Lern-Spiel

Im Mittelpunkt von STEP_UP steht ein Lernspiel, das auch als Freizeitspiel genutzt werden kann. In ihm haben die Spieler:innen das Ziel, die Ausbreitung einer Pandemie zu verhindern. Eine Liste von Pandemieereignissen wird durchgespielt, und die Spieler:innen sollen Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern oder einzudämmen, ohne die Wirtschaft zu schädigen oder gesellschaftlichen Aufruhr zu verursachen. Das Spiel soll auch dazu beitragen, dass die Menschen die Maßnahmen der Regierung besser verstehen und befolgen (was sie in der Realität nicht immer tun) und zwischen wahren Fakten und Fake News unterscheiden können. Das Spiel kann über die [STEP_UP Website](#) oder [diesen Link](#) aufgerufen werden.

Trainer Manual

Außerdem wird auf der Website ein unterstützendes und innovatives Schulungs-Toolkit veröffentlicht, das Schulungsmaterialien und Anleitungen enthält, die für Workshops verwendet werden können. Das Spiel und das Workshop-Toolkit ermöglichen es den Lernenden, auf bestehenden Kompetenzen aufzubauen und ihre Resilienz in Krisensituationen zu erhöhen.

Quellen und Endnoten

- ¹ REPORT ZDF (2021). "Wie Corona die Welt infizierte", verfügbar unter: <https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/corona/coronavirus/chronik/ausbruch/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ² RKI (2022) "INFORMATIONEN ZUM COVID-19 DURCH DAS RKI, Deutschland". Verfügbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html;jsessionid=B253AA1BDAD23BE8E4EB623D1C2A9899.inter-net082?nn=2386228#doc13490882bodyText1 (letzter Zugriff am 03/10/2022)
- ³ STATISTA (2022). "Aktive Fälle, geheilte Patienten und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) weltweit seit Januar 2020". Verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1106392/umfrage/aktive-faelle-des-coronavirus-covid-19-weltweit/#professional> (letzter Zugriff am 20/08/2022)
- ⁴ STATISTA (2022). "Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) seit Dezember 2019 nach am schwersten betroffenen Ländern". Verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100818/umfrage/todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-2019-ncov-nach-laendern/> (letzter Zugriff am 20.08.2022)
- ⁵ SCHULZE, S.; HOLMBERG, H. (2021). "Bedeutung und Belastung von Pflegekräften während der Corona-Krise". Forum Öffentliche Gesundheit 2021; 29(1). Verfügbar unter: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pubhef-2020-0114/html> (letzter Zugriff 03/10/2022)
- ⁶ I-SENSE (2020) "Die Notwendigkeit der Früherkennung von Infektionskrankheiten". Verfügbar unter: <https://www.i-sense.org.uk/infectious-diseases/need-early-detection-infectious-diseases>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁷ DAS MINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT DER SPANISCHEN REGIERUNG (2022). "ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA". Verfügbar unter: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁸ RIJKSOVERHEID VAN NEDERLAND (2022). "Langetermijnstrategie COVID-19". Verfügbar unter: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/04/01/langetermijnstrategie-covid-19> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁹ TOPPENBERG-PEJICIC, D., NOYES, J., ALLEN, T., ALEXANDER, N., VANDERFORD, M., & GAMHEWAGE, G. (2019). "Emergency Risk Communication: Lessons Learned from a Rapid Review of Recent Gray Literature on Ebola, Zika, and Yellow Fever". Health Communication, 34(4), 437-455. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1080/10410236.2017.1405488> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁰ LEE Y-C, WU W-L UND LEE C-K (2021). "Wie löst COVID-19 unser Herdenverhalten aus? Risk Perception, State Anxiety, and Trust". Front. Public Health, 9. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.587439/full>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹¹ HAUG, N., GEYRHOFFER, L., LONDEI, A., DERIC, E., DESVARS-LARRIVE, A., LORETO, V., KLIMEK, P. (2020). "Ranking der Wirksamkeit der weltweiten COVID-19-Regierungsinterventionen". Nature Human Behaviour, 4(12), 1303-1312.
- ¹² OECD (2021). "Stärkung des öffentlichen Vertrauens in die COVID-19-Impfung: Die Rolle der Regierungen, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)". 10. Mai 2021, Verfügbar unter: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹³ ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION (2020). "Effektive Kommunikationsstrategien für COVID-19". Research Brief, Toronto, Ontario, verfügbar unter: <https://www.oaha.com/Documents/Effective%20Communications%20Strategies%20for%20COVID-19.pdf>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁴ UNICEF, WHO und IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)". last update Feb 24, 2020, available at: [https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20\(COVID-19\).pdf](https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf). (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁵ LEÃO, T., AMORIM, M., FRAGA, S., & BARROS, H. (2021). "Welche Zweifel, Bedenken und Ängste in Bezug auf COVID-19 traten während der ersten Welle der Pandemie auf?". Patientenaufklärung und -beratung, 104 (2), 235-241. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.11.002>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)

- ¹⁶ MCKINSEY E CO. (2020). "Ein Leitfaden für Führungskräfte zur Kommunikation mit Teams und Gemeinden während COVID 19". April 2020, verfügbar unter: <https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/a-leaders-guide-communicating-with-teams-stakeholders-and-communities-during-covid-19>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁷ WANG J. (2021). "Challenges with communication during COVID-19 show need for changes: experts", Webartikel veröffentlicht auf Global News, 6. Juli, verfügbar unter: <https://globalnews.ca/news/8007841/covid-19-pandemic-communication-challenges-changes/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁸ GARCIA-ALAMINO J. M. (2020). "Menschliche Vorurteile und die SARS-CoV-2-Pandemie". *Intensive & critical care nursing*, 58, 102861. <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102861> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁹ FRAGKAKI, I., MACIEJEWSKI, D. F., WEIJMAN, E. L., FELTES, J., & CIMA, M. (2021). "Menschliche Reaktionen auf Covid-19: The role of optimism bias, perceived severity, and anxiety". *Persönlichkeit und individuelle Unterschiede*, 176, 110781. ISSN 0191-8869, <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110781> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²⁰ BAVEL, J., BAICKER, K., BOGGIO, P. S., CAPRARO, V., CICHOCKA, A., CIKARA, M., ET AL. (2020). "Die Nutzung der Verhaltenswissenschaft in öffentlichen Gesundheitskampagnen zur Aufrechterhaltung der 'sozialen Distanzierung' als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie: Schlüsselprinzipien". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74(8), 617-619. <https://jech.bmj.com/content/74/8/617> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²¹ LEE Y-C, WU W-L UND LEE C-K (2021). Wie COVID-19 unser Herdenverhalten auslöst? Risikowahrnehmung, Zustandsangst und Vertrauen. *Front. Public Health*, 9, 587439. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.587439> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²² AIRHIHENBUWA, C. O., IWELUNMOR, J., MUNODAWAFA, D., FORD, C. L., ONI, T., AGYEMANG, C., ET AL. (2020). "Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID19". *Preventing Chronic Disease*, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²³ UNICEF, WHO und IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)", zuletzt aktualisiert am 24. Februar 2020, verfügbar unter: [https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20\(COVID-19\).pdf](https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf) (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²⁴ WELTGESUNDHEITSORGANISATION (2020). "Guidelines for communicating about coronavirus disease 2019: A guide for leaders", Washington, DC, Februar 2020, verfügbar unter: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=51836-covid19-guidelines-for-communicating-about-coronavirus-disease-2019&category_slug=scientific-technical-materials-7990&Itemid=270&lang=en (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²⁵ BABALOLA, S., KRENN, S., RIMAL, R., SERLEMITSOS, E., SHAVITZ, M., SHATTUCK, D., STOREY, D. (2020). "KAP COVID Dashboard". Johns Hopkins Center for Communication Programs, Massachusetts Institute of Technology, Global Outbreak Alert and Response Network. September 2020. <https://ccp.jhu.edu/kap-covid/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²⁶ ENTWICKLUNGSPROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN (2020). "Accountability and COVID-19: a guidance note on inclusive processes and institutions", verfügbar unter: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-Accountability-and-COVID-19.pdf> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²⁷ TWOREK H., BEACOCK I., UND OJO E. (2020). "Demokratische Gesundheitskommunikation während Covid-19: A RAPID Response, Vancouver: UBC Centre for the Study of Democratic Institutions". verfügbar unter: [Democratic-Health-Communication-during-Covid FINAL.pdf \(ubc.ca\)](https://www.ubc.ca/~democratic-health-communication-during-covid-19-final.pdf). (letzter Zugriff am 28/09/21)
- ²⁸ BAVEL, J., BAICKER, K., BOGGIO, P. S., CAPRARO, V., CICHOCKA, A., CIKARA, M., ET AL. (2020). "Die Nutzung der Verhaltenswissenschaft in öffentlichen Gesundheitskampagnen zur Aufrechterhaltung der 'sozialen Distanzierung' als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie: Schlüsselprinzipien". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 74(8), 617-619. <https://jech.bmj.com/content/74/8/617> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ²⁹ OLTERMANN, S. (2020). "Angela Merkel draws on science background" in Covid-19 explainer, *The Guardian*, Apr 16, 2020, verfügbar unter: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/angela-merkel-draws-on-science-background-in-covid-19-explainer-lockdown-exit> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ³⁰ EL PAÍS (2020). Fernando Simón: "Das öffentliche Gesicht der spanischen Coronavirus-Krise". 10. Juli 2020. Verfügbar unter: <https://english.elpais.com/eps/2020-07-10/fernando-simon-dissecting-the-public-face-of-spains-coronavirus-crisis.html> (letzter Zugriff am 28/09/2022)

- ³¹ WELTGESUNDHEITSORGANISATION (2022). "5000 Mikro-Influencer in Portugal schaffen Vertrauen in die COVID-19-Impfung". August 2022, abrufbar unter: <https://www.who.int/europe/news-room/photo-stories/item/5000-micro-influencers-in-portugal-build-confidence-in-covid-19-vaccination> (letzter Zugriff am 28.09.22)
- ³² AIRHIHENBUWA, C. O., IWELUNMOR, J., MUNODAWAFA, D., FORD, C. L., ONI, T., AGYEMANG, C., ET AL. (2020). "Culture Matters in Communicating the Global Response to COVID19". *Preventing Chronic Disease*, 17, E60. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200245> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ³³ HEFFNER J, VIVES ML, FELDMANHALL O. (2021). "Emotionale Reaktionen auf prosoziale Botschaften erhöhen die Bereitschaft zur Selbstisolierung während der COVID-19-Pandemie". *Personality and Individual Differences*, 170, 110420. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110420> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ³⁴ PODCHASER.COM (2020). "Conversations through COVID-19 with Jacinda Ardern", April-Mai 2020, verfügbar unter: <https://www.podchaser.com/podcasts/conversations-through-covid-19-1231912/episodes/recent> (letzter Zugriff am 28/09/21)
- ³⁵ FACEBOOK.COM (2020). Video gepostet auf Facebook von Jacinda Ardern, 25. März 2020, verfügbar unter: <https://www.facebook.com/jacindaardern/videos/147109069954329/>. (letzter Zugriff: 28/09/21)
- ³⁶ PEYTIBI, X. (2020). 'En momentos de incertidumbre, es la hora de los gobiernos: 10 necesidades en comunicación de crisis' In: Gutiérrez-Rubí, A. & Pont Sorribes, C.; *Comunicación Política en Tiempos de Coronavirus*. Cátedra Ideograma UPF de Comunicación Política y Democracia.
- ³⁷ DW (2020). "EU geht gegen Fake News vor". Verfügbar unter <https://www.dw.com/en/eu-takes-action-against-fake-news/a-55056541> (letzter Zugriff am 21/06/2021)
- ³⁸ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020) "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". *Nature Human Behaviour* 4, Nr. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ³⁹ UNICEF, WHO und IFRC (2020b). "Social stigma associated with the coronavirus disease (COVID-19)", zuletzt aktualisiert am 24. Februar 2020, verfügbar unter: [Social stigma associated with the coronavirus disease 2019 \(COVID-19\).pdf \(unicef.org\)](https://www.unicef.org/media/press-coverage/44444) (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁴⁰ IHM J & LEE CJ. (2021). "Effektivere Interventionen im Gesundheitswesen während der COVID19-Pandemie: Vorschläge zur Segmentierung des Publikums auf der Grundlage sozialer und medialer Ressourcen". *Health Commun.* 2021 Jan;36(1):98-108. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1847450> (letzter Zugriff 28/09/2022)
- ⁴¹ BRITISCHE REGIERUNG (2021). "Check Before You Share Toolkit, Department for Digital, Culture, Media and Sport (Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport), veröffentlicht über den DCMS-Blog, verfügbar unter: <https://dcmsblog.uk/check-before-you-share-toolkit/> (letzter Zugriff am 21.08.2021)
- ⁴² ASIAN DEVELOPMENT BANK & McCANN GLOBAL HEALTH (2021). "Covid-19 Risk Communications Promising Practices Playbook". Verfügbar unter: <https://www.adb.org/publications/covid-19-risk-communications-practices-playbook> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁴³ ASIAN DEVELOPMENT BANK & McCANN GLOBAL HEALTH (2021). " Covid-19 Risk Communications Promising Practices Playbook". Verfügbar unter: <https://www.adb.org/publications/covid-19-risk-communications-practices-playbook> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁴⁴ DEUTSCHES MINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT (2022). "Koronapandemie: Was geschah wann?" Verfügbar unter: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁴⁵ WELTGESUNDHEITSORGANISATION (2020). "Ratschläge zur Verwendung von Masken in der Gemeinschaft, bei der häuslichen Pflege und in Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus (2019- nCoV)". Verfügbar unter: [WHO-nCoV-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf](https://www.who.int/publications/m/item/who-nCoV-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf) (letzter Zugriff am 26/08/2021)
- ⁴⁶ ABBOAH-OFFEI, M., SALIFU, Y., ADEWALE, B., BAYUO, J., OFOSU-POKU, R., & OPARE-LOKKO, E. B. A. (2021). "A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19". *International journal of nursing studies advances*, 3. Verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X20300126> (letzter Zugriff am 28/09/2022)

- ⁴⁷ WELTGESUNDHEITSORGANISATION (2020). "Ratschläge zur Verwendung von Masken in der Gemeinschaft, bei der häuslichen Pflege und in Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus (2019- nCoV)". Verfügbar unter: [WHO-nCov-IPC Masks-2020.1-eng.pdf](https://www.who.int/publications/m/item/who-nCoV-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf) (letzter Zugriff am 26/08/2021)
- ⁴⁸ ROY, A., PARIDA, S. P., & BHATIA, V. (2020). "Die Rolle von Desinfektion und Händehygiene: eine COVID-19-Perspektive". Int. J. Community Med. Public Health, 7. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/profile/Swayam-Parida/publication/342505016_Role_of_disinfection_and_hand_hygiene_a_COVID-19_perspective/links/5f268487458515b729fb4d4be/Role-of-disinfection-and-hand-hygiene-a-COVID-19-perspective.pdf (letzter Zugriff am 26/08/2021)
- ⁴⁹ ABBOAH-OFFEI, M., SALIFU, Y., ADEWALE, B., BAYUO, J., OFOSU-POKU, R., & OPARE-LOKKO, E. B. A. (2021). "A rapid review of the use of face mask in preventing the spread of COVID-19". International journal of nursing studies advances, 3. Verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X20300126> (letzter Zugriff am 26/08/2021)
- ⁵⁰ ROY, A., PARIDA, S. P., & BHATIA, V. (2020). "Die Rolle von Desinfektion und Händehygiene: eine COVID-19-Perspektive". Int. J. Community Med. Public Health, 7. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/profile/Swayam-Parida/publication/342505016_Role_of_disinfection_and_hand_hygiene_a_COVID-19_perspective/links/5f268487458515b729fb4d4be/Role-of-disinfection-and-hand-hygiene-a-COVID-19-perspective.pdf (letzter Zugriff am 26/08/2021)
- ⁵¹ GREENSTONE, M., & NIGAM, V. (2020). "Ist soziale Distanzierung wichtig? ". University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper, 2020, 26. Verfügbar unter: <http://iepecdg.com.br/wp-content/uploads/2020/04/SSRN-id3561244.pdf> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁵² ANKÜNDIGUNG DER DEUTSCHEN REGIERUNG AM 8TH JUNI 2020. Verfügbar unter: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/die-aha-regeln-im-neuen-alltag-1758514#:~:text=Gemeinsam%20haben%20wir%20geschafft%2C%20dass,Schutz%20bei%20m%C3%B6glichst%20viel%20Normalit%C3%A4t> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁵³ UNIVERSITY OF OXFORD (2020). "Digitale Kontaktverfolgung kann die Übertragung des Coronavirus verlangsamen oder sogar stoppen und uns aus der Abriegelung befreien". <https://www.bdi.ox.ac.uk/news/digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown> (letzter Zugriff am 11/06/2022)
- ⁵⁴ AKINBI, A., FORSHAW, M. & BLINKHORN, V. (2021). "Kontaktverfolgungs-Apps für die COVID-19-Pandemie: eine systematische Literaturübersicht über Herausforderungen und zukünftige Richtungen für neoliberale Gesellschaften". Health Inf Sci Syst 9, 18. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13755-021-00147-7.pdf> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁵⁵ LEINS, KOBI ET AL. (2020). "Tracking, Tracing, Trust: Überlegungen zur Abschwächung der Auswirkungen von COVID-19 durch technologische Interventionen". The Medical journal of Australia vol. 213,1. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323337/pdf/MJA2-9999-na.pdf> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁵⁶ EUROPÄISCHE KOMMISSION. (2021) "Wie Such- und Warn-Apps während der Pandemie helfen können" [online]. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁵⁷ UNIVERSITY OF OXFORD (2020). "Digitale Kontaktverfolgung kann die Übertragung des Coronavirus verlangsamen oder sogar stoppen und uns aus der Abriegelung befreien". <https://www.bdi.ox.ac.uk/news/digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-transmission-and-ease-us-out-of-lockdown> (letzter Zugriff am 11/06/2021)
- ⁵⁸ AKINBI, A., FORSHAW, M. & BLINKHORN, V. (2021). "Kontaktverfolgungs-Apps für die COVID-19-Pandemie: eine systematische Literaturübersicht über Herausforderungen und zukünftige Richtungen für neoliberale Gesellschaften". Health Inf Sci Syst 9, 18. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13755-021-00147-7.pdf> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁵⁹ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 31;376(1829). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ⁶⁰ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 31;376(1829). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (letzter Zugriff am 24/06/2021)

- ⁶¹ EVANS S, AGNEW E, VYNNYCKY E, ROBOTHAM J. (2021) "The impact of testing and infection prevention and control strategies on within-hospital transmission dynamics of COVID-19 in 30 English hospitals". *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 31;376(1829). Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ⁶² GREENKY, DAVID; SUSAN WILTRAKIS. (2021). "COVID-19-Tests für Anbieter: Mit gutem Beispiel vorangehen." *The American Journal of Emergency Medicine* 47. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798438/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁶³ GRASSLY NC, PONS-SALORT M, PARKER E, WHITE P, AINSLIE K, BAGUELIN M, ET AL. (2020) "Report 16: Role of testing in COVID-19 control. Imperial College COVID-19 response team". Verfügbar unter: <https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-16-testing/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁶⁴ GREENKY, DAVID; SUSAN WILTRAKIS. (2021). "COVID-19-Tests für Anbieter: Mit gutem Beispiel vorangehen." *The American Journal of Emergency Medicine* 47. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798438/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁶⁵ NIDZWORSKI, DAWID. (2021). "Die nächste Generation der COVID-Tests sollte kostenlos, genau und Teil der täglichen Routine der Menschen sein." *LSE COVID-19 Blog*. http://eprints.lse.ac.uk/111657/1/covid19_2021_07_22_the_next_generation_of_covid_tests_should_be_free.pdf (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁶⁶ COHEN, K., LESHEM, A. (2021) "Unterdrückung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durch kontrollierte Tests und Isolierung". *Sci Rep* 11. 6279. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-85458-1> (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ⁶⁷ WASSIE G, AZENE A, BANTIE G, DESSIE G, ARAGAW A. (2020) "Incubation Period of Severe Acute Respiratory Syndrome Novel Coronavirus 2 that Causes Coronavirus Disease 2019: A Systematic Review and Meta-Analysis". *Aktuelle Therapeutische Forschung*.93:100607. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7548076/> (letzter Zugriff: 24/06/2021)
- ⁶⁸ KROATISCHES INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT. (2020) "Leitfaden zur Selbstisolierung". Verfügbar unter: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak-samoizolacija_EN.pdf (letzter Zugriff am 28/09/2022).
- ⁶⁹ NUSSBAUMER-STREIT B, MAYR V, DOBRESCU A, CHAPMAN A, PERSAD E, KLERINGS I ET AL. (2020) "Quarantäne allein oder in Kombination mit anderen öffentlichen Gesundheitswesen zur Bekämpfung von COVID-19: eine Schnellübersicht. *Cochrane Database of Systematic Reviews*". Verfügbar unter: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/> (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ⁷⁰ BROOKS S, WEBSTER R, SMITH L, WOODLAND L, WESSELY S, GREENBERG N ET AL. (2020) "The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence". *The Lancet*. 395(10227):912-920. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158942/> (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ⁷¹ KROATISCHES INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT. (2020) "Leitfaden zur Selbstisolierung". Verfügbar unter: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/letak-samoizolacija_EN.pdf (letzter Zugriff am 28/09/2022).
- ⁷² MARTIN, NIKOLAUS. (2020). "Corona-Eindämmung in Taiwan". *Datenschutz und Datensicherheit-DuD* 44.12. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11623-020-1373-2.pdf> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁷³ EAMES KT, KEELING MJ. (2003) "Kontaktverfolgung und Seuchenbekämpfung". *Proc Biol Sci*. Dec 22;270(1533):2565-71. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691540/> (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ⁷⁴ NUSSBAUMER-STREIT B, MAYR V, DOBRESCU A, CHAPMAN A, PERSAD E, KLERINGS ET AL. (2020) "Quarantäne allein oder in Kombination mit anderen öffentlichen Gesundheitswesen zur Bekämpfung von COVID-19: eine Schnellübersicht. *Cochrane Database of Systematic Reviews*". Verfügbar unter: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267544/> (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ⁷⁵ KAUR S., GUPTA V. (2020) "COVID-19 Vaccine: Ein umfassender Statusbericht". *Virus Research*.;288:198114. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁷⁶ ISLAM MS, RAHMAN KM, SUN Y, QURESHI MO, ABDI I, CHUGHTAI AA, ET AL. (2020) "Aktuelles Wissen über COVID-19 und Strategien zur Infektionsprävention und -kontrolle im Gesundheitswesen: A global analysis". *Infection Control & Hospital Epidemiology*. Cambridge University Press. 41(10):1196-206. Verfügbar unter <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7253768/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)

- ⁷⁷ MÜLLER, J., KRETZSCHMAR, M. (2021). "Contact tracing - Alte Modelle und neue Herausforderungen". Infectious Disease Modelling, Bd. 6. Verfügbar unter: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468042720301093> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁷⁸ WELTGESUNDHEITSORGANISATION (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response": A WHO Guidance Document". Genf: 5, EMPFOHLENE MASSNAHMEN VOR, WÄHREND UND NACH EINER PANDEMIE". Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁷⁹ WICKER, S., BEHRENS, P. & GOTTSCHALK, R. (2021). "COVID-19 im Hinblick auf Arbeitsmedizin und Öffentlichen Gesundheitsdienst". Internist 62, 899-905. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01106-w> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁸⁰ LEWIS, DYANI. (2020). "Warum viele Länder bei der COVID-Kontakterfassung gescheitert sind - aber einige haben es richtig gemacht." Nature, Bd. 588, Nr. 7838, 17 Dez. 2020, S. 384+. Gale Academic OneFile. <link.gale.com/apps/doc/A649611539/AONE?u=suf&sid=googleScholar&xid=1c04493e>. (letzter Zugriff am 29/06/2022)
- ⁸¹ BERRY A.C. (2019). "Syndromische Überwachung und ihre Nutzung bei MassenEventn". Epidemiology & Infection, 147: e2. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6518567/> (letzter Zugriff am 18.08.2021)
- ⁸² WELTGESUNDHEITSORGANISATION (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response": A WHO Guidance Document". Genf: 5, EMPFOHLENE MASSNAHMEN VOR, WÄHREND UND NACH EINER PANDEMIE". Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁸³ WELTGESUNDHEITSORGANISATION (2009). "Pandemic Influenza Preparedness and Response": A WHO Guidance Document". Genf: 5, EMPFOHLENE MASSNAHMEN VOR, WÄHREND UND NACH EINER PANDEMIE". Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143063> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁸⁴ WICKER, S., BEHRENS, P. & GOTTSCHALK, R. (2021). "COVID-19 im Hinblick auf Arbeitsmedizin und Öffentlichen Gesundheitsdienst". Internist 62, 899-905. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s00108-021-01106-w> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁸⁵ LEWIS, DYANI. (2020). "Warum viele Länder bei der COVID-Kontakterfassung gescheitert sind - aber einige haben es richtig gemacht." Nature, Bd. 588, Nr. 7838, 17 Dez. 2020, S. 384+. Gale Academic OneFile. <link.gale.com/apps/doc/A649611539/AONE?u=suf&sid=googleScholar&xid=1c04493e>. (letzter Zugriff am 29/06/2022)
- ⁸⁶ HUANG, WANG ET AL. (2022). "Bewertung der SARS-CoV-2-Übertragung in COVID-19 Isolierstationen: Probenahme vor Ort und numerische Analyse". Journal of Hazardous Materials, Bd. 436. Abgerufen am 03. August 2022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389422009426>
- ⁸⁷ WEE, LIANG EN IAN, ET AL. (2020). "Containing COVID-19 outside the isolation ward: the impact of an infection control bundle on environmental contamination and transmission in a cohorted general ward." American Journal of Infection Control 48.9. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319619/> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁸⁸ ZHOU, M, YUAN, F, ZHAO, X, ET AL. (2020) " Untersuchung des individualisierten Kurzzeitschulungsmodells von Krankenschwestern und -pflegern in Notfallisolierstationen während des Ausbruchs von COVID-19." Nursing Open; 7: 1902- 1908. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1002/nop2.580> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁸⁹ FAN, PEIJIN ESTHER MONICA, ET AL. (2020). "Bedürfnisse und Sorgen von Patienten in Isolationsstationen - Lehren aus COVID-19: A reflection." World journal of clinical cases 8, 10. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262715/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁹⁰ MCGAIN, FORBES, ET AL. (2022). "Eine prospektive klinische Bewertung einer Patientenisolierhaube während der COVID-19-Pandemie". Australian Critical Care 35.1. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8112290/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁹¹ CHENG, A., CHEN, Y., GAO, Y., ET AL. (2021). "Mobile Isolierstationen in einer Fieberklinik: Ein neues Betriebsmodell während der COVID-19-Pandemie." Epidemiologie und Infektion, 149, 61. Verfügbar unter: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F50BFA6F55506924D206B0F77499FADC/S0950268821000467a.pdf/mobile-isolation-wards-in-a-fever-clinic-a-novel-operation-model-during-the-covid-19-pandemic.pdf> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁹² BRÄUTIGAM, CHRISTOPH, ET AL. (2010) "Flexibilisierung und Leiharbeit in der Pflege". Nr. 215. Arbeitspapier. Verfügbar unter: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/116671/1/hbs_arbp_215.pdf (letzter Zugriff am 10.03.2022)

- ⁹³ NOWOSSADECK, S. (2013). "Demografischer Wandel, Pflegebedürftige und der künftige Bedarf an Pflegekräften". Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 56, 8. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1742-1> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁹⁴ JACOBS, K., KUHLMEY, A., ET AL. (2020). "Pflege-Report 2019: Mehr Personal in der Langzeitpflege-aber woher?". Springer Nature. Verfügbar unter: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23289/1006866.pdf?sequence=1> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁹⁵ SHARMA R, MOHANTY A, SINGH V, ET AL. (2021). "Wirksamkeit einer videobasierten Online-Schulung für Gesundheitspersonal zur Prävention von COVID-19-Infektionen: An Experience at a Tertiary Care Level Institute, Uttarakhand, India." Cureus 13(5): <https://www.cureus.com/articles/58066-effectiveness-of-video-based-online-training-for-health-care-workers-to-prevent-covid-19-infection-an-experience-at-a-tertiary-care-level-institute-uttarakhand-india> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁹⁶ AHMAD, J., ANWAR, S., LATIF, A., HAQ, N., SHARIF, M., & NAUMAN, A. (2022). "Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von PSA, der Ausbildung und den Praktiken mit der COVID-19 Seroprävalenz bei Krankenschwestern und Sanitätern in Tertiärkrankenhäusern in Peshawar, Pakistan". Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 16, 3. Verfügbar unter: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8481E8AEF61B093437CC141545091ADD/S1935789320004383a.pdf/the-association-of-ppe-availability-training-and-practices-with-covid-19-sero-prevalence-in-nurses-and-paramedics-in-tertiary-care-hospitals-of-peshawar-pakistan.pdf> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ⁹⁷ JACOBS, K., KUHLMEY, A., ET AL. (2020). "Pflege-Report 2019: Mehr Personal in der Langzeitpflege-aber woher?" Springer Nature. Verfügbar unter: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23289/1006866.pdf?sequence=1> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁹⁸ NOWOSSADECK, S.(2013). "Demografischer Wandel, Pflegebedürftige und der künftige Bedarf an Pflegekräften". Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 56, 8. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-013-1742-1> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ⁹⁹ NACHFRAGE DES ÖKGV (ÖSTERREICHISCHER GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGEVERBAND). (2021). "Personalmangel in der Pflege." Panorama. ProCare 26. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00735-021-1401-y> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ¹⁰⁰ SHARMA R, MOHANTY A, SINGH V, ET AL. (2021). "Wirksamkeit einer videobasierten Online-Schulung für Gesundheitspersonal zur Prävention von COVID-19-Infektionen: An Experience at a Tertiary Care Level Institute, Uttarakhand, India." Cureus 13(5): <https://www.cureus.com/articles/58066-effectiveness-of-video-based-online-training-for-health-care-workers-to-prevent-covid-19-infection-an-experience-at-a-tertiary-care-level-institute-uttarakhand-india> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁰¹ AHMAD, J., ANWAR, S., LATIF, A., HAQ, N., SHARIF, M., & NAUMAN, A. (2022). "Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von PSA, der Ausbildung und den Praktiken mit der COVID-19 Seroprävalenz bei Krankenschwestern und Sanitätern in Tertiärkrankenhäusern in Peshawar, Pakistan". Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 16, 3. Verfügbar unter: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/8481E8AEF61B093437CC141545091ADD/S1935789320004383a.pdf/the-association-of-ppe-availability-training-and-practices-with-covid-19-sero-prevalence-in-nurses-and-paramedics-in-tertiary-care-hospitals-of-peshawar-pakistan.pdf> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁰² ZHOU, M., YUAN, F., ZHAO, X., ET AL. (2020). "Untersuchung des individualisierten Kurzzeittrainingsmodells für Krankenschwestern und -pfleger in Notfallisolerstationen während des Ausbruchs von COVID-19". Nursing Open. 78. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1002/nop2.580> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁰³ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., UND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁰⁴ CORONA-IN-ZAHLEN.DE (2021) "Corona-Zahlen weltweit". Verfügbar unter: <https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/>. (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ¹⁰⁵ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., AND MESSERSCHMIDT, L. (2020) "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". Nature Human Behaviour 4, Nr. 7. 756-768. <https://www.coronanet-project.org>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)

- ¹⁰⁶ WELTGESUNDHEITSORGANISATION, EUROPÄISCHE KOMMISSION UND EUROPÄISCHES BEOBACHTERIUM FÜR GESUNDHEITSSYSTEME UND -POLITIK (2020) "COVID-19 Health System Response Monitor". Verfügbar unter: [COVID-19 Health System Response Monitor \(covid19healthsystem.org\)](https://covid19healthsystem.org/) (letzter Zugriff am 25/06/2021)
- ¹⁰⁷ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., UND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹⁰⁸ SANDFORD, A. (2020). "Coronavirus: Die Hälfte der Menschheit ist in 90 Ländern eingeschlossen". euronews. verfügbar unter: <https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ¹⁰⁹ DE HAAS, S., GÖTZ, G. und HEIM, S. (2021). "Messung der Auswirkungen von COVID-19-bezogenen nächtlichen Ausgangssperren: Empirische Evidenz aus Deutschland". Verfügbar unter: <https://www.uni-giessen.de/fbz/fb02/fb/professuren/vwl/goetz/forschung/publikationenordner/arbeitspapiere/Curfews/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹¹⁰ FRAUEN U. N. (2020). Positionspapier des UN-Generalsekretärs: Die Auswirkungen von COVID-19 auf Frauen. UN Woman: New York, USA. Verfügbar unter: <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Policy-brief-The-impact-of-COVID-19-on-women-en.pdf> (letzter Zugriff am 10.03.2022)
- ¹¹¹ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., UND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹¹² REGIERUNG DER NIEDERLANDE (2020). "Strengere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus". Verfügbar unter: <https://www.government.nl/latest/news/2020/03/23/stricter-measures-to-control-coronavirus> (letzter Zugriff am 10.03.2022).
- ¹¹³ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., UND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹¹⁴ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., UND MESSERSCHMIDT, L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹¹⁵ KAUR S., GUPTA V. (2020) "COVID-19 Vaccine: Ein umfassender Statusbericht". Virus Research.;288:198114. Verfügbar unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7423510/> (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹¹⁶ RODRIGUES C, PLOTKIN S. (2020) "Impact of Vaccines; Health, Economic and Social Perspectives". Frontiers in Microbiology.11. Verfügbar unter: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01526/full> (letzter Zugriff am 28/09/2021)
- ¹¹⁷ CHENG, C., BARCELÓ, J., HARTNETT, A. S., KUBINEC, R., UND MESSERSCHMIDT L. (2020). "COVID-19 Government Response Event Dataset (CoronaNet v. 1.0)". Nature human behaviour 4, no. 7. 756-768. <https://www.corononet-project.org>. (letzter Zugriff am 28/09/2022)
- ¹¹⁸ STATISTA (2022). "Bevölkerungsanteil mit COVID-19-Impfung nach ausgewählten Ländern weltweit". Verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1203308/umfrage/impfstoffabdeckung-der-bevoelkerung-gegen-das-coronavirus-nach-laendern/> (letzter Zugriff am 28/09/22)
- ¹¹⁹ WELTGESUNDHEITSORGANISATION (2022). "5000 Mikro-Influencer in Portugal schaffen Vertrauen in die COVID-19-Impfung". August 2022, abrufbar unter: <https://www.who.int/europe/news-room/photo-stories/item/5000-micro-influencers-in-portugal-build-confidence-in-covid-19-vaccination> (letzter Zugriff am 28.09.22)
- ¹²⁰ CORRECTIV (2020). "Was uns das Virus lehrt". Verfügbar unter: <https://correctiv.org/aktuelles/gesundheit/corona-crowd-projekt/2020/12/30/was-uns-das-virus-lehrt/> (letzter Zugriff am 24/06/2021)
- ¹²¹ EUROPÄISCHES ZENTRUM FÜR DIE PRÄVENTION UND DIE KONTROLLE VON KRANKHEITEN (2018). "Warum ist die Pandemievorbereitung wichtig?". Verfügbar unter: <https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/why-pandemic-preparedness> (letzter Zugriff am 06.07.2022)